

POLITÉCNICO DO PORTO
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Negociação de Trocas de Energia Dentro de Uma Comunidade

Diogo Leal

LEEC

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Outubro, 2021

Este relatório satisfaz, parcialmente, os requisitos que constam da Ficha de Unidade Curricular de Projeto/Estágio, do 3º ano, da Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.

Candidato: Diogo Leal, N.º 1171007, 1171007@isep.ipp.pt

Orientação Científica: Zita Vale, zav@isep.ipp.pt

Coorientação Científica: Fernando Lezama, flz@isep.ipp.pt

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4200-072 Porto

Outubro, 2021

Agradecimentos

A realização deste trabalho não teria sido possível sem o apoio de várias pessoas e, como tal, gostaria de prestar o meu sincero agradecimento a alguns deles.

Em primeiro lugar, à minha orientadora, a Professora Zita Vale, por me ter permitido esta oportunidade e oferecido a sua orientação. Ao meu co-orientador, o Doutor Fernando Lezama, por todo o seu acompanhamento, disponibilidade e constante paciência ao longo do decorrer de todo o projeto.

Agradeço aos meus pais e à minha família, por todas as oportunidades que me concederam e por todo o apoio e suporte que permitiram tornar-me quem sou e chegar até aqui.

A todos os meus colegas e amigos por toda a ajuda ao longo deste percurso académico, em especial ao Tiago e à Maria, que sempre estiveram ao meu lado nos melhores e nos piores momentos. Obrigado por todo o suporte incondicional e inigualável.

Resumo

Este trabalho pretende estudar a criação e o funcionamento de mercados locais de energia, onde consumidores, *prosumers* e pequenos produtores, estabelecidos numa pequena área geográfica, possam interagir, trocando e negociando energia entre si.

Para tal, foram simulados, através de técnicas de inteligência computacional, mercados locais com uma rede de distribuição, composta por diversos agentes, equipados com tecnologias que lhes permitem negociar energia no mercado local, e conectados a um agregador ou retalhista responsável por integrar o mercado local com o mercado grossista. O problema é formulado como um modelo de otimização de dois níveis com o objetivo de maximizar os lucros de todos os agentes independentes.

Com as simulações realizadas e os respetivos dados obtidos foi possível concluir que a criação de um mercado local representa claras melhorias para os agentes envolvidos, sendo visíveis melhorias de custos até cerca de 70%. Determinou-se que fatores como a flexibilidade de licitação dos consumidores, ou o tipo de algoritmo evolutivo escolhido influenciam altamente os resultados obtidos e os benefícios relativos a cada um dos diferentes grupos de agentes.

Com o trabalho foi possível confirmar que os mercados locais proporcionam benefícios para um largo espectro de indivíduos e entidades, demonstrando que, em conjunto com a integração com o mercado grossista, é possível reduzir os custos dos usuários e aumentar os lucros dos pequenos produtores, ao mesmo tempo que se enfrentam as mudanças climáticas e atingem metas de redução carbono.

Palavras-Chave: Agregador, Comunidades de Energia, Energias Renováveis, Mercados Locais de Energia, P2P, *Prosumer*.

Abstract

This work intends to study the creation and operation of local energy markets, where consumers, prosumers and small producers, established in a small geographic area, can interact, exchanging and negotiating energy with each other.

To this end, local markets were simulated through computational intelligence techniques with a distribution network, composed of several agents, equipped with technologies that allow them to trade energy in the local market, and connected to an aggregator or retailer responsible for integrating the local market with the wholesale market. The problem is formulated as a bi-level optimization model with the goal of maximizing the profits of all independent agents.

With the simulations carried out and the respective data obtained, it was possible to conclude that the creation of a local market represents clear improvements for the agents involved, with visible cost improvements of up to 70%. It was determined that factors such as the consumer's bidding flexibility, or the type of evolutionary algorithm chosen highly influence the results obtained and the benefits relative to each one of the different groups of agents.

With this work, it was possible to confirm that local markets provide benefits for a wide spectrum of individuals and entities, demonstrating that, together with wholesale market integration, it is possible to reduce user costs and increase profits for small producers, while facing climate change problems and achieving carbon reduction targets.

Keywords: Aggregator, Energy Communities, Renewable Energy, Local Energy Markets, P2P, Prosumer.

Índice

Lista de Figuras	vii
Lista de Tabelas	ix
Glossário	xi
Lista de Acrónimos	xiii
1 Introdução	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Descrição do Projeto	2
1.3 Objetivos	3
1.4 Calendarização	4
1.5 Organização do Relatório	4
2 Revisão Literária	7
2.1 Panorama Atual nos Sistemas Elétricos de Energia	7
2.2 Fontes Locais de Energia	9
2.3 Evolução da Energia Fotovoltaica no Mercado de Energia	10
2.4 <i>Smart Grids</i>	12
2.4.1 Rede Local	13
2.4.2 Agregador	13
2.4.3 <i>Prosumers</i>	14
2.4.4 Transações <i>Peer-to-Peer</i>	15
2.5 Mercado Elétrico	16
2.5.1 Mercado Grossista de Eletricidade	16
2.5.2 Mercado Retalhista de Eletricidade	17
2.5.3 Modelos de Mercado de Eletricidade	17
<i>Pool</i> Simétrico	18
<i>Pool</i> Assimétrico	18
Contratos Bilaterais	19
2.6 Mercados Locais de Eletricidade	19
2.6.1 Previsão e Incertezas na Produção de Energia	20
2.6.2 <i>Design</i> de Mercados Locais	21

2.6.3	Negociação em Mercados Locais	23
2.6.4	Comunidades de Energia Renovável	25
	<i>Community S</i>	26
	<i>Lisbon Green Valey</i>	27
	<i>Mauenheim Bio-Energy Village</i>	27
3	Estruturação do Problema	29
3.1	Design do Modelo de Mercado	29
3.2	Otimização em Dois Níveis	31
3.3	Abordagem de Computação Evolutiva	33
3.3.1	Distributed Ant Colony Optimization	35
3.3.2	HyDE-DF	35
3.3.3	Vortex Search	36
3.3.4	CUMDANCauchy++	36
4	Casos de Estudo	39
4.1	Caso de Estudo 1	41
4.1.1	Análise dos Resultados	44
4.1.2	Desempenho dos Algoritmos	45
4.2	Caso de Estudo 2	48
4.2.1	Análise dos Resultados	51
4.3	Caso de Estudo 3	51
4.3.1	Análise dos Resultados	53
4.4	Discussão	53
5	Conclusões	55
5.1	Limitações	56
5.2	Trabalho Futuro	56
	Referências	58
A	Gráficos de Simulações Realizadas no MATLAB	67
A.1	Caso de Estudo 1	68
A.2	Caso de Estudo 2	72
A.3	Caso de Estudo 3	76

Lista de Figuras

2.1	Capacidade solar fotovoltaica global e adições anuais, 2009-2019 [1] .	11
2.2	Inovações na cadeia de fornecimento de energia elétrica [2]	12
2.3	Funcionamento de um <i>Pool</i> Simétrico [3]	18
2.4	Funcionamento de um <i>Pool</i> Assimétrico [4]	19
2.5	Classificação de um MLE. Adaptado de [5]	22
2.6	Ligação do MLE e o Mercado Tradicional. Adaptado de [5]	23
2.7	Fluxo de dados e energia entre Mercados Locais e a Rede. Adaptado de [5]	24
2.8	Mapas da distribuição dos participantes da <i>Community S</i> [6]	26
2.9	<i>Lisbon Green Valey</i>	27
2.10	<i>Mauenheim Bio-Energy Village</i>	28
3.1	Estrutura do MLE considerado. Adaptado de [7]	30
3.2	Diagrama sequencial do MLE com integração em cascata no MGE. Adaptado de [7]	31
3.3	Fluxograma da <i>fitness function</i> . Adaptado de [7]	34
4.1	Perfis energéticos usados para criar os casos de estudo	40
4.2	Melhoria percentual dos custos totais do MLE obtida por cada algoritmo para cada cenário de mercado	42
4.3	Transações de energia no MLE e com a rede. Resultados obtidos com VS	42
4.4	MCP's do MLE obtidos com cada algoritmo para cenário de consumidores Aceitadores de Preço	43
4.5	Evolução da <i>fitness function</i> para cada algoritmo	48
4.6	Evolução dos lucros de cada grupo de agentes (EUR) com um aumento da geração fotovoltaica	50
4.7	Evolução dos lucros de cada grupo de agentes (EUR) com um aumento da carga dos consumidores	52
A.1	Resultados obtidos com ACO, consumidores em Mercado Livre	68
A.2	Resultados obtidos com ACO, consumidores Aceitadores de Preço	68
A.3	Resultados obtidos com HyDE-DF, consumidores em Mercado Livre	69
A.4	Resultados obtidos com HyDE-DF, consumidores Aceitadores de Preço	69

A.5	Resultados obtidos com VS, consumidores em Mercado Livre	70
A.6	Resultados obtidos com VS, consumidores Aceitadores de Preço . . .	70
A.7	Resultados obtidos com CUMDAN, consumidores em Mercado Livre	71
A.8	Resultados obtidos com CUMDAN, consumidores Aceitadores de Preço	71
A.9	Transações de energia no MLE e com a rede para os diferentes níveis de geração fotovoltaica. Resultados obtidos com ACO	72
A.10	MCP's do MLE resultantes para cada período, para os diferentes níveis de geração fotovoltaica. Resultados obtidos com ACO	73
A.11	Transações de energia no MLE e com a rede para os diferentes níveis de geração fotovoltaica. Resultados obtidos com VS	74
A.12	MCP's do MLE resultantes para cada período, para os diferentes níveis de geração fotovoltaica. Resultados obtidos com VS	75
A.13	Transações de energia no MLE e com a rede para os diferentes níveis de carga. Resultados obtidos com ACO	76
A.14	MCP's do MLE resultantes para cada período, para os diferentes níveis de carga. Resultados obtidos com VS	77
A.15	Transações de energia no MLE e com a rede para os diferentes níveis de carga. Resultados obtidos com VS	78
A.16	MCP's do MLE resultantes para cada período, para os diferentes níveis de carga. Resultados obtidos com VS	79

Lista de Tabelas

1.1	Calendarização	4
2.1	Tipos de previsões de VRE. Adaptado de [8]	21
4.1	Valores de consumo e geração dos agentes	40
4.2	Parâmetros usados nas simulações	41
4.3	Custos e lucros por grupo de agentes (EUR)	41
4.4	Tempo médio por simulação para cada cenário	47
4.5	Lucros de cada grupo de agentes (EUR) com um aumento da geração fotovoltaica	50
4.6	Lucros por grupo de agentes (EUR) com um aumento da carga	52

Glossário

abordagem *bottom-up*

conjunção de sistemas para dar origem a sistemas mais complexos. Os elementos básicos dos subsistemas são inicialmente especificados com grande detalhe, sendo posteriormente ligados entre si de forma a formarem subsistemas maiores, sucessivamente até que um sistema de nível superior seja formado [9].

co-simulação

simulação conjunta de sub-simuladores autónomos acoplados, modelados e simulados de forma distribuída. A modelagem é feita ao nível dos subsistemas, havendo apenas sincronização de tempo e das interações entre os vários sub-simuladores. Vantajosa na simulação de sistemas virtuais multi-domínio. [10]

despacho económico

é a determinação, a curto prazo, das condições ideais de programação de todas as unidades de geração de energia disponíveis num sistema, atendendo à carga do sistema, ao menor custo de produção possível, e a restrições de transmissão e operacionais [11].

flexibilidade

é a modificação dos padrões de injeção de geração e/ou consumo em reação a um sinal externo (sinal de preço ou ativação) para fornecer um serviço dentro do sistema de energia. Os parâmetros usados para a caracterizar incluem: a quantidade de modulação de potência, a duração, a taxa de mudança, o tempo de resposta, a localização, etc. Pode ser oferecida tanto pela oferta quanto pela procura [12].

fontes de energia despacháveis

fontes de energia elétrica que podem ser despachadas a pedido dos operadores de rede, de acordo com as necessidades do mercado. A sua potência pode ser ajustada de acordo com o pedido [13].

Lista de Acrónimos

ACO	<i>Ant Colony Optimization</i>
AE	Algoritmos Evolutivos
AED	Algoritmos de Estimação de Distribuição
CER	Comunidades de Energia Renovável
DE	Evolução Diferencial
EC	Computação Evolutiva
GD	Geração Distribuída
GECAD	Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação e o Desenvolvimento
ICT	Tecnologias de Informação e Comunicação
ISEP	Instituto Superior de Engenharia do Porto
LEEC	Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
MCP	<i>Market Clearing Price</i>
MCQ	<i>Market Clearing Quantity</i>
MGE	Mercado Grossista de Eletricidade
MLE	Mercado Local de Eletricidade
MRE	Mercado Retalhista de Eletricidade
NWP	Previsão Numérica do Tempo
OIS	Operadores Independentes do Sistema
OM	Operador de Mercado
ORD	Operador da Rede de Distribuição
OS	Operador de Sistema

P2P	<i>Peer-to-Peer</i>
PESTA	Projeto/ Estágio
VPP	<i>Virtual Power Plants</i>
VRE	Energia Renovável Variável
VS	<i>Vortex Search</i>

Capítulo 1

Introdução

Este capítulo tem por finalidade fornecer uma visão geral do trabalho realizado, tal como proporcionar a contextualização necessária para a interpretação dos assuntos tratados. Será feito o enquadramento e descrição do projeto, enunciando os principais objetivos e a abordagem usada para solucionar os mesmos. Por último, é explicado o modo como o documento se encontra estruturado, facilitando a utilização do mesmo.

O presente relatório é o resultado do trabalho realizado no âmbito da Unidade Curricular Projeto/ Estágio (PESTA) na Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (LEEC) do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). Esta unidade curricular pretende ser o culminar do ciclo de estudos, permitindo ao estudante aplicar na resolução do problema associado ao projeto todos os conhecimentos e competências, curriculares e extra-curriculares, adquiridas ao longo do curso.

A proposta de projeto integra-se no trabalho realizado pelo Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação e o Desenvolvimento (GECAD).

1.1 Contextualização

A constante mudança nos padrões de consumo e geração de energia elétrica, aliada ao foco na transição para energias mais limpas, tem levado a que, cada vez mais, seja necessário o estudo de novos modelos de mercado para trocas de energia [14].

Desde o início da reestruturação e liberalização do setor elétrico têm vindo a ser estudadas várias soluções para o melhor aproveitamento da energia. Nos dias de hoje, nos mercados retalhistas, permite-se que o consumidor escolha o seu serviço de fornecimento de eletricidade. A elevada concorrência leva a uma grande competitividade, permitindo aos consumidores obter melhores serviços e preços. Em mercados competitivos, como o grossista e o retalhista, os riscos inerentes são elevados e, conseqüentemente, a volatilidade dos preços também. Trata-se de um modelo baseado em desequilíbrios de preços, gestão de congestionamentos, serviços de sistema, agendamento e expedição [15].

Cada vez mais, estão a ser incorporadas nas redes de distribuição tecnologias que permitem ao consumidor uma maior flexibilidade. Combinando essas tecnologias com a habilidade de comunicação e processamento ao nível do consumidor, permite-se que estes passem de ser simplesmente consumidores passivos para *prosumers* - consumidores que gerem proativamente a sua produção, consumo e armazenamento de energia [16]. Estas novas estruturas de mercado centradas no consumidor final são referidas neste trabalho como mercados locais. O surgimento destes mercados intenta tornar o sistema energético mais sustentável, fiável e acessível a todos.

A crescente difusão de fontes primárias de geração distribuída conduz a um consumo mais sustentável e vantajoso para o consumidor, contudo, juntamente com este crescimento surgem instabilidades na rede, dado que o Operador de Sistema (OS) não tem capacidade de controlar ou prever o que acontece ao nível destes pequenos produtores [17].

Tais avanços no setor elétrico desafiam a gestão centralizada e evidenciam a necessidade de uma nova abordagem para a produção e consumo de eletricidade [18]. É, portanto, fundamental que se optimizem modelos de negociação com um foco central no consumidor e que se estabeleçam programas de gestão no lado da procura [19].

Pretende-se com este trabalho, simular e estudar um mercado local, onde consumidores, *prosumers* e pequenos produtores estabelecidos numa pequena área geográfica, possam interagir, trocando e negociando energia entre si. Procura-se, ainda, com os resultados obtidos incentivar consumidores com recursos de energia de pequena escala a integrarem modelos de mercado flexíveis e descentralizados de forma a permitir gerir a procura da rede de distribuição, considerando os fundamentos existentes do Mercado Retalhista de Eletricidade (MRE).

1.2 Descrição do Projeto

Este projeto tem por base o trabalho previamente desenvolvido em [7], onde se integrou, através de técnicas de inteligência computacional, mercados locais com o

Mercado Grossista de Eletricidade (MGE). Esse artigo assenta-se numa rede de distribuição, composta por diversos agentes, nomeadamente, consumidores, *prosumers* e produtores, equipados com tecnologias de *smart grid* que lhes permitem negociar energia no Mercado Local de Eletricidade (MLE). A coordenação da negociação local entre os participantes do MLE é feita por um operador de mercado, como um fornecedor de serviços, encarregado de verificar que não sejam cometidas violações de rede. Um agregador ou retalhista com acesso ao MGE fica responsável por negociar o excesso ou necessidade de energia exigida pelos agentes após o ajustamento do MLE.

O problema é formulado como um modelo de otimização de dois níveis com o objetivo de maximizar os lucros de todos os agentes independentes, ou seja, um modelo não cooperativo. Resolver esta formulação matemática através de algoritmos determinísticos tradicionais poderia apresentar duas desvantagens eminentes. Em primeiro lugar, a implementação prática de tal método de solução só é permitida sob o pressuposto de estarem disponíveis informações perfeitas sobre os agentes, o que não está abertamente disponível em MLE's. Em segundo lugar, a carga computacional e os tempos de execução necessários para lidar com grandes instâncias do problema podem ser incompatíveis com alguns cenários, havendo assim limitações de escalabilidade.

De forma a se contornar esses dois inconvenientes recorreu-se a métodos aproximados baseados em Computação Evolutiva (EC) - do inglês, *Evolutionary Computation*. Foi, assim, estudado o desempenho de quatro Algoritmos Evolutivos (AE) perante três casos de estudo com diferentes características. O MATLAB foi o *software* escolhido para implementar os algoritmos e realizar todos os testes e simulações.

1.3 Objetivos

O objetivo fundamental deste projeto é estudar a criação e funcionamento de mercados locais de energia, nomeadamente as trocas de energia entre os agentes participantes de uma comunidade energética. Dessa forma, estabeleceram-se os seguintes objetivos:

- Implementação de uma estrutura de otimização e simulação de mercados para a maximização dos lucros dos agentes participantes do MLE;
- Implementação de um mecanismo de coordenação para interoperabilidade entre MLE e MGE através do papel de um agregador;
- Uso de computação evolutiva para resolver o problema de otimização;
- Análise de casos de estudo com base em dados reais para avaliar o impacto da participação no MLE

1.4 Calendarização

Tabela 1.1: Calendarização

Tarefa	Semana																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	■	■																						
B			■	■	■	■	■																	
C						■	■	■	■	■	■													
D								■	■						■	■								
E																		■	■	■	■			
F																					■	■		
G									■	■	■	■										■	■	■

A Tabela 1.1 apresenta o planeamento e execução das diferentes fases e tarefas do projeto ao longo das várias semanas. A Semana 1 tem início na segunda feira, dia 5 de abril de 2021. As diversas tarefas consistiram em:

- A. Familiarização com o tema e os objetivos;
- B. Recolha bibliográfica;
- C. Escrita do Estado da Arte;
- D. Estruturação do problema;
- E. Ensaaios experimentais e simulações;
- F. Análise dos resultados obtidos;
- G. Escrita do relatório.

1.5 Organização do Relatório

O presente relatório encontra-se dividido em 5 capítulos. Uma breve referência à sua estrutura, apresentando, resumidamente, os conteúdos dos diversos capítulos, pretende facilitar a leitura.

No Capítulo 1 é feita uma contextualização dos temas abordados ao longo do relatório introduzindo as informações expostas, quais os seus objetivos, bem como as principais contribuições.

No Capítulo 2 são explorados os conceitos de mercados elétricos, comunidades elétricas e mecanismos de negociação de eletricidade. É feita uma análise do panorama atual dos sistemas energéticos e as evoluções tecnológicas que têm vindo a ser implementadas.

No Capítulo 3 apresentam-se as partes principais da abordagem, nomeadamente o mecanismo de mercado, o método de simulação utilizado, a formulação da otimização de dois níveis do MLE e o método de solução baseado em EC.

No Capítulo 4 foram desenvolvidas as simulações dos três casos de estudos. São apresentados todos os dados relativos aos mercados simulados, bem como os resultados obtidos e a análise dos mesmos.

No Capítulo 5 são demonstradas todas as conclusões, limitações e recomendações para trabalhos futuros.

O Anexo A permite a consulta de vários gráficos e figuras relativos às várias experiências realizadas no MATLAB.

Capítulo 2

Revisão Literária

2.1 Panorama Atual nos Sistemas Elétricos de Energia

A transformação dos mercados de energia imposta pela crescente procura de eletricidade, combinada com a necessidade de limitar as emissões de carbono, conduz a um grande aumento das energias renováveis [20]. As energias renováveis permitem obter energia de forma mais eficiente, sustentável e económica, tendo, por isso, revelado um crescimento exponencial. Contudo, os sistemas de energia que evoluíram ou foram projetados em torno de fontes de energia convencionais podem necessitar de uma reestruturação multifacetada para garantir que se beneficia de todas as vantagens das energias renováveis [21].

A integração de sistemas de energia diz respeito à redução ou remoção de várias barreiras, sejam elas físicas, técnicas, organizacionais ou legais, de forma a possibilitar uma maior penetração de energias renováveis nas redes de energia [22].

O rápido crescimento na capacidade instalada de Energia Renovável Variável (VRE) - do inglês, *Variable Renewable Energy* - é notável em vários países, sendo que, no final de 2019, fontes renováveis foram responsáveis por 27.3% da geração de eletricidade a nível mundial, dos quais 8.7% vieram de VRE [23]. Melhorias na flexibilidade dos sistemas de energia são essenciais para avançar com a integração de VRE. Atualmente, todos os sistemas de energia possuem algum nível de flexibilidade, e a maioria consegue acomodar, pelo menos, quantidades mínimas de VRE nas suas gerações sem se deparar com quaisquer barreiras físicas ou relacionadas à capacidade,

e enfrentar desafios operacionais como desequilíbrios de rede e limitação excessiva ou não económica de geração [24].

Se integrada eficazmente, a VRE promove preços de energia mais rigorosos juntamente com a remuneração apropriada dos serviços de balanceamento da rede responsáveis pela flexibilidade, o que pode ser atingido repensando os mercados de curto prazo (dia seguinte ou intradiário) para refletir com mais precisão o valor, em tempo real, da eletricidade [2]. Exemplo disso é o caso do Operador Independente de Sistema da Califórnia, nos Estados Unidos, que em 2019 anunciou um novo mercado de dia seguinte para energias renováveis, permitindo às concessionárias uma maior otimização do uso de VRE [25]. Similarmente, a operadora italiana Terna reformulou os seus mercados intradiários, diminuindo os períodos de previsão para geradores de VRE e permitindo ajustes mais precisos na capacidade [26].

Acoplada a esta mudança dos sistemas de energia está uma alteração da infraestrutura e conseqüentemente mudanças nos recursos necessários. Em [27], onde se fez uma avaliação de recursos usados em sistemas de energia renovável, é referido que no caso da Alemanha, por exemplo, desde o ano 2000, e até 2050, espera ver-se uma passagem dos principais recursos usados pelo sistema de energia nacional de elementos como carvão, petróleo bruto, derivados de petróleo e gás natural para outros como cobre, alumínio, lítio, níquel, elementos de terras raras, etc.

Conforme o setor energético avança, aumentam as suas complexidades, tornando-se cada vez mais difícil controlar os sistemas de energia de forma otimizada. Por exemplo, a geração centralizada está gradualmente a dar lugar a sistemas de energia distribuída, substituindo fontes de energia despacháveis baseadas em combustíveis fósseis por tecnologias de energia renovável [28]. Tal como constatado anteriormente, a natureza das fontes de VRE acarreta maiores variáveis e incertezas, tornando a operação dos sistemas de energia distribuída mais intrincada. As mudanças a curto e longo prazo no potencial de energia renovável e na procura de energia podem ser geridas recorrendo a armazenamento de energia ou tecnologias de energia despacháveis (por exemplo, cogeração). Todavia, é difícil integrar todos esses componentes em um único sistema devido à natureza estocástica dos potenciais de energia, variações no consumo e complexidades nos processos de conversão da energia [29, 30].

Essas limitações requerem normalmente o recurso a plataformas de co-simulação que levam a modelos volumosos e difíceis de empregar para fins de controlo. Ademais, os modelos já existentes concentram-se principalmente nas interações físicas entre os vários setores, negligenciando as interações virtuais [31]. O estudo de determinadas incertezas requer modelos físicos que exigem muito tempo computacional sendo, por isso, frequentemente negligenciadas, tornando difícil avaliar o impacto multidimensional de certos fenómenos críticos (por exemplo, mudanças climáticas) no setor da energia [32]. Tendo em vista essas limitações, novos métodos de modelagem começam a ser empregados nos setores de projeto e operação.

Em [33] foi estudada a literatura acerca do uso de Aprendizagem de Reforço (RL) em sistemas de energia, revelando que muitos dos artigos analisados relataram uma melhoria de desempenho de 10 a 20% com o uso de RL. Demonstrou-se que, mesmo sem a utilização plena da capacidade da RL, esta técnica tem um potencial considerável para resolver a complexidade continuamente crescente no domínio dos sistemas de energia.

Tendo em vista as metas estabelecidas nas políticas energéticas e climáticas EU2030, foi modelado em [34] o cumprimento desses objetivos pela introdução de um método inovador de *soft-linking* do EnergyPLAN¹ com o programa de otimização genérico (GenOpt). Comprovou-se que o aumento dos custos totais induzidos pelas políticas é de menos de 3%, não sendo significativo. Refere-se, ainda, que este método geral poderia ser melhorado e usado em todo o mundo no planeamento ideal de sistemas de energia mais sustentáveis.

Com foco em objetivos semelhantes aos referidos anteriormente, [36] apresenta perspectivas de desenvolvimento de tecnologias na Rússia, para a modernização dos seus sistemas elétricos através da descarbonização, economia de energia e introdução de fontes renováveis de energia. Os resultados permitem criar uma análise aprofundada das perspectivas de modernização do setor de energia russo e traçar as principais sugestões para seu futuro desenvolvimento, fornecendo implicações e diretrizes políticas úteis para melhorar a eficiência energética e os sistemas de energia.

Em [37] é analisada a literatura relativa a projetos existentes de comércio de energia *Peer-to-Peer* (P2P), que têm aumentado significativamente recentemente. O artigo elabora os principais focos e resultados desses projetos, e compara as suas semelhanças e diferenças. Os resultados mostram que, embora muitas das plataformas se concentrem nos modelos de negócios que atuam de forma semelhante ao papel de um fornecedor no setor elétrico, também é necessário projetar as redes de comunicação e controlo necessárias que possam permitir o comércio de energia P2P em (ou entre) redes locais. Alguns projetos de Comunidades de Energia Renovável (CER) começam, também, a ser implementados, tal como se discutirá na secção 2.6.4.

2.2 Fontes Locais de Energia

A Geração Distribuída (GD) refere-se à produção de energia elétrica realizada junto ou próxima dos consumidores independentemente da potência, tecnologia ou fonte de energia. Evoluções tecnológicas têm permitido incluir potências cada vez menores nestes sistemas.

¹"EnergyPLAN é uma ferramenta de análise de sistemas de energia criada para o estudo e pesquisa na concepção de soluções de energia sustentável do futuro, com foco especial em sistemas de energia com altas quotas de fontes de energia renováveis." [35]

Estes sistemas encontram-se acompanhados por equipamentos de medição, controle e comando que articulam a operação dos geradores e o eventual controle de cargas para que estas se adaptem à oferta de energia. A principal vantagem da GD sobre a geração central passa por se economizar investimentos em linhas de transmissão e reduzir as perdas nestes sistemas, permitindo, assim, uma melhor estabilidade do serviço elétrico [38].

A geração de eletricidade local pode incluir os geradores de energia e calor baseados na indústria, os *prosumers* como produtores comunitários de calor e energia, e ainda algumas instalações locais de geração de eletricidade de pequena a média escala.

2.3 Evolução da Energia Fotovoltaica no Mercado de Energia

A energia solar fotovoltaica refere-se à energia obtida através da conversão direta da radiação solar em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico. Este fenómeno físico refere-se à capacidade que certos materiais têm de absorver fótons (partículas luminosas) e libertar elétrons, gerando uma corrente elétrica.

O efeito fotovoltaico foi reconhecido pela primeira vez em 1839, por Alexandre Becquerel, sendo que a primeira célula solar apenas se fabricou no ano de 1883 [39]. Atualmente as células fotovoltaicas são constituídas por um material semicondutor que pode ser silício monocristalino, policristalino ou amorfo, ou ainda outros materiais semicondutores de camada fina, sendo que o primeiro é o mais eficiente, permitindo um rendimento máximo entre 18 e 20%.

As centrais elétricas fotovoltaicas podem ser divididas em dois grupos: as que estão ligadas à rede e as que funcionam de forma independente. Dentro das primeiras, temos as centrais fotovoltaicas que enviam para a rede toda a energia produzida e os geradores com autoconsumo (residências domésticas, por exemplo) que consomem parte da energia produzida e enviam o excesso para a rede, podendo ainda alimentar-se da rede quando a produção própria não é suficiente para cobrir as suas necessidades.

As instalações ligadas à rede são constituídas por três elementos básicos: painéis fotovoltaicos, inversores e transformadores. As instalações isoladas, no entanto, necessitam de aliar aos elementos mencionados anteriormente reguladores e baterias [40].

Nas últimas duas décadas, a indústria fotovoltaica tem vindo a crescer de forma exponencial, a um ritmo inigualável a qualquer outra fonte de energia, Figura 2.1. O setor tem enfrentado elevados níveis de concorrência que, simultaneamente com fatores políticos, têm conduzido a ofertas baixas em leilões de energia e margens

apertadas para os fabricantes. A forte concorrência do mercado e as pressões sobre os preços promovem a inovação contínua e a eficiência da produção [1].

Figura 2.1: Capacidade solar fotovoltaica global e adições anuais, 2009-2019 [1]

Segundo o *Renewables 2020 Global Status Report*, os preços da energia solar fotovoltaica têm vindo a cair, sendo que em 2019 o preço dos módulos teve uma diminuição de cerca de 12% comparativamente ao ano anterior, tendo assim uma média mundial de USD 0,36 por watt (apesar de variações significativas poderem ser observadas consoante o país). Os preços das ofertas em leilões atingiram novos mínimos, chegando em alguns casos a ser inferiores ao preço médio da eletricidade no MGE. O preço médio das propostas em todos os mercados rondou os USD 30 por MWh, tendo por vezes descido abaixo de USD 20 por MWh como, por exemplo, no caso de Portugal que atribuiu 1,29 GW a uma oferta mínima recorde de EUR 14,76 (USD 16,53) por MWh [1].

Apesar de todos os avanços que se têm vindo a notar ao longo dos anos, existem ainda vários desafios a serem enfrentados para que a energia solar fotovoltaica se torne uma das principais fontes de energia a nível mundial. Tais desafios vão desde políticas e instabilidade regulatória até obstáculos financeiros e de bancabilidade [1].

Tal como constata o *Renewables 2020 Global Status Report*, a maioria dos países ainda necessita de esquemas de apoio para a energia solar fotovoltaica. No ano de 2019, a maior parte do mercado global continuava a ser impulsionado por políticas governamentais como, por exemplo, tarifas de alimentação (*feed in tariffs*). Podem-se notar consideráveis aumentos na compra corporativa de energia solar mas também no autoconsumo, que tem vindo a ser um grande impulsionador de sistemas distribuídos em mercados de vários países [1].

2.4 Smart Grids

Como referido anteriormente, o aumento/dispersão das VRE apresenta desafios para a operação da rede, tanto ao nível da rede de distribuição como de transmissão. Isto ocorre porque a disponibilidade de energia deixa ser constante e torna-se flutuante.

O uso mais amplo de sensores inteligentes aliado à inteligência artificial têm criado oportunidades para fornecer novos serviços ao sistema. A digitalização do setor energético suporta a sua transformação a vários níveis: melhor aproveitamento dos ativos e do seu desempenho, operações mais refinadas e controlo em tempo real, implementação de novos projetos e o aparecimento de novos modelos de mercado [41]. A crescente relevância deste processo deve-se, também, aos avanços na descentralização e eletrificação, que resultam num grande aumento de participantes no sistema de energia que produzem a sua própria energia, principalmente através de sistemas fotovoltaicos de telhado, e que, em alguns casos, alimentam a rede [2].

Figura 2.2: Inovações na cadeia de fornecimento de energia elétrica [2]

As redes elétricas inteligentes (*smart grids*) têm como finalidade ajudar a superar essa complexidade e garantir a estabilidade das redes elétricas [41]. Estas redes transportam não só energia mas também dados que permitem aos operadores da rede obter informações sobre a produção, transporte, armazenamento e consumo de eletricidade, relativamente a um determinado intervalo de tempo. A maior disponibilidade de dados graças a sensores, particularmente sistemas de medição inteligente, permite que os operadores de rede tenham um melhor controlo sobre a sua rede e, caso hajam mecanismos para isso, também intervir de forma controlada. Isso permite que se garanta uma situação estável da rede, mesmo com uma elevada proporção de geração de eletricidade descentralizada [42].

2.4.1 Rede Local

Rede local, no contexto dos MLE, diz respeito a um conjunto de fontes de energia, cargas e unidades de armazenamento agrupadas. Estas podem ser projetadas para operar de forma independente, em combinação com a rede elétrica ou com outras redes locais. As fontes de geração produzem energia, a carga (os consumidores) consomem a energia e quando a produção for superior ou inferior ao consumo a energia pode ser injetada ou importada da rede pública, respetivamente. Os excessos de energia podem também ser armazenados e utilizados durante horas de menor produção. Visto poder combinar o uso de energia localmente produzida e energia convencional da rede, é projetada para acomodar diferentes tamanhos de fonte e carga, tipos de saída de energia (AD/ DC) e o modelo P2P (ver secção 2.4.4) permitindo a participação de todos os tipos de agentes, interligados através de mecanismos de *smart grid* [5]. Uma das vantagens das redes locais parte do princípio que, quando produzida e consumida localmente, a energia exige menos esforço da rede elétrica e as perdas serão menores [43].

2.4.2 Agregador

As redes locais envolvem variados participantes, desde produtores, consumidores, fornecedores, operadores de rede, entre outros, que necessitam de se conectar através de algum meio. Esta imposição torna-se ainda mais relevante quando existe a intenção de participar no mercado elétrico tradicional.

Ao nível dos mercados locais, pequenos e médios consumidores deparam-se com barreiras que os impedem de participar livremente no mercado elétrico. O agregador surge, assim, como uma entidade responsável por agregar pequenos *prosumers* para que estes possam participar no mercado de energia, visto ser necessário satisfazer uma quantidade mínima de ofertas. Adicionalmente, a produção de energia localmente é feita em pequenas quantidades, sendo por isso necessário o uso da agregação

para que o volume adicionado passe a ser suficiente para fazer diferença na flexibilidade dos sistemas. O papel do agregador pode ser desempenhado por diferentes entidades como empresas de fornecimento, retalhistas ou novas empresas de serviços emergentes [12].

Dependendo do serviço que prestam, os agregadores podem ser categorizados em três tipos: agregadores de produção (agrupam vários produtores pequenos), agregadores de procura (intermediários entre pequenos consumidores e outros participantes, podendo alguns deles ter capacidade de produção e/ou armazenamento) e agregadores comerciais (responsáveis por agregar o consumo e a produção, garantindo o balanço entre ambas) [44]. Agregadores são, por vezes, referidos como *Virtual Power Plants* (VPP) - instalações virtuais.

No contexto deste trabalho, e de encontro à definição dada por [12], um agregador será considerado um agente que atua como intermediário entre os mercados e os participantes do MLE para facilitar a participação individual do consumidor nas negociações de energia e maximizar o potencial de flexibilidade local. As suas responsabilidades incluem angariação de consumidores, contratação e liquidação, negociação em mercados, gestão e implementação dos requisitos de balanceamento, quando necessário.

2.4.3 *Prosumers*

A liberalização dos mercados juntamente com o surgimento de fontes de energia renováveis, tal como a fotovoltaica e a eólica, estão a criar novas maneiras de produzir e consumir energia. A crescente acessibilidade a sistemas fotovoltaicos tem tornado cada vez mais viável a sua utilização em residências para autoconsumo, podendo, eventualmente, permitir trocas da energia produzida. Esta tendência para se ser produtor e consumidor de energia, os denominados *prosumers*, é facilitada por desenvolvimentos tecnológicos como medidores inteligentes, sistemas de baterias e novos modelos de negócio avançados que promovem o autoconsumo através da implementação de sistemas elétricos [45].

As residências que instalam sistemas fotovoltaicos tendem a permanecer conectadas à rede elétrica de forma a conseguirem obter energia quando os seus níveis de consumo são superiores à capacidade de produção (por exemplo, derivado das condições climáticas). A capacidade de produção, necessidades de consumo e quantidade de energia injetada na rede dependerão fortemente do perfil de cada residência [46]. Do ponto de vista da gestão da rede, o autoconsumo é relevante porque reduz a quantidade de fluxos de energia.

Várias abordagens foram já testadas de forma a avaliar métodos para agregar *prosumers* e orientar as interações entre si e com a rede. A instalação de sistemas fotovoltaicos domésticos é encorajada através de incentivos financeiros. Os mais comuns são *net metering*, *net purchase and sale* e *feed-in-tariffs*. Cada um deles

acarreta as suas particularidades, não havendo um mecanismo único e bem definido [47].

2.4.4 Transações *Peer-to-Peer*

O comércio de energia P2P (ponto a ponto, ou pessoa a pessoa) é um novo paradigma de operação dos sistemas de energia derivado do surgimento dos *prosumers*, dando a estes a oportunidade de compartilharem localmente a sua energia produzida [37]. Este modelo de negócios surge com o foco potencializar o papel dos usuários finais nos sistemas de elétricos, tornando-os responsáveis e em controlo do seu fornecimento de energia [48].

No contexto das CER, o comercio P2P é uma tecnologia que, aliada às *smart grids*, permite a gestão e negociação da energia entre os vários agentes da comunidade. Os excessos de produção são comercializados localmente, oferecendo vantagens a ambas as partes e permitindo que ambas tomem parte na negociação do acordo. Apresenta-se como uma fonte de lucro para o produtor e sendo mais económico para o consumidor do que se comprasse a energia à rede pública [48].

Os membros da rede partilham uma parte dos recursos de hardware e trocam informações para facilitar certas implementações como, por exemplo, a partilha de dados ou colaboração em projetos. Cada agente fornece e recebe recursos e pode comunicar diretamente com o resto dos membros sem a necessidade de um intermediário, permitindo o constante funcionamento da rede independentemente de falhas em uma ou mais partes. Podem-se notar três modos de funcionamento de redes P2P: i) não estruturado, onde os pares formam conexões aleatoriamente uns com os outros; ii) estruturado, onde os pares são organizados em uma estrutura específica; iii) híbridos, que são uma combinação de modelos P2P e servidor/cliente [49].

Alguns projetos têm vindo a ser implementados nos últimos anos, alguns concentrados em modelos de negócios para mercados de energia atuando de forma semelhante a um fornecedor no setor elétrico, outros direcionados à gestão local e sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação (ICT) - do inglês, *Information and Communication Technologies* - para micro-redes.

A *Vandebrom* é uma plataforma *online* holandesa onde os consumidores de energia podem comprar eletricidade diretamente de produtores independentes (por exemplo, agricultores com turbinas eólicas nos seus campos). Atua como um fornecedor de energia que liga consumidores e geradores e equilibra todo o mercado. Um projeto na Alemanha, o *PeerEnergyCloud*, desenvolveu, recorrendo a tecnologias de *cloud*, uma plataforma de comércio eletrónico local para gerir a produção elétrica excessiva. Foi desenvolvida com o propósito de investigar métodos de análise e previsão do consumo de eletricidade, estabelecendo um mercado virtual para comercialização da energia e criação de serviços de valor agregado dentro da micro-rede [37].

Também na Alemanha, o *Smart Watts* foi um projeto que propôs novas abordagens para otimizar o fornecimento de energia através do uso de ICT. Tem sido possível explorar o potencial de otimização das ICT para alcançar uma melhor relação custo-benefício e maior segurança de abastecimento [37].

2.5 Mercado Elétrico

O setor elétrico é um sistema em cadeia que combina a produção, transporte, distribuição, comercialização e consumo de energia elétrica [50]. Na sua origem, os setores elétricos globais evoluíram a partir de uma estrutura organizada verticalmente pertencente a empresas estatais ou privadas. Tais empresas estavam responsáveis por gerir os componentes principais do fornecimento elétrico como os meios, a geração, a transmissão e a distribuição. Sendo responsáveis tanto pela produção como pelo retalho, eram detentoras do monopólio geográfico que lhes permitia a regularização dos preços da eletricidade [5, 51].

Com a reforma do setor e a liberalização dos mercados elétricos, iniciada na União Europeia no final década de 80, surgiu a necessidade de se criar um mercado único. Através da elaboração de várias diretivas, é promovida uma reestruturação da indústria elétrica, desintegrando-se as empresas verticalmente estruturadas, separando as atividades de transporte e distribuição, das atividades da produção e da comercialização [52]. As atividades de redes (redes de transporte e de distribuição) são consideradas monopólios naturais e são, por isso, objeto de regulação económica, enquanto que a produção e a comercialização de eletricidade estão abertas à concorrência, com a justificação económica de introduzir maior eficiência na gestão e operação dos respetivos recursos [53].

A liberalização da indústria elétrica e a introdução de mecanismos de mercado levou a que os setores elétricos passassem a ser divididos em MGE e MRE.

2.5.1 Mercado Grossista de Eletricidade

Este mercado é composto pelas empresas de geração, empresas de transmissão, empresas de distribuição, clientes e Operadores Independentes do Sistema (OIS).

A atividade de produção de eletricidade em regime de mercado está associada a um modo de operação em que os agentes presentes na produção asseguram a sua colocação e os agentes de mercado que necessitam de se abastecer procuram adquirir eletricidade, seja para satisfazer a carteira de fornecimentos a clientes finais, seja para consumo próprio [53].

As empresas geradoras competem para vender eletricidade a compradores concorrentes (distribuidores e grandes clientes) conectados à rede de transmissão de alta tensão. As empresas distribuidoras fornecem serviços integrados aos consumidores. Os OIS oferecem acesso aberto não discriminatório à rede de transmissão a todos

os usuários, gerem o congestionamento e as restrições da rede, fornecem serviços auxiliares e de equilíbrio e administram as perdas de energia [5].

2.5.2 Mercado Retalhista de Eletricidade

No mercado de retalho, a energia é vendida aos consumidores finais, tipicamente consumidores residenciais e comerciais com baixo consumo de energia elétrica. A atividade de comercialização está associada a um mercado em que os agentes comercializadores concorrem entre si para assegurar o fornecimento dos clientes finais [54].

Neste modelo, o sistema de distribuição e abastecimento é desagregado. O Operador da Rede de Distribuição (ORD) é regulado e concede acesso à rede de distribuição ao fornecedor que entrega eletricidade ao usuário final. No MRE uma das desvantagens do MGE é eliminada ao se permitir que o consumidor escolha o seu serviço de fornecimento. A entrada gratuita para o retalho conduz a que o mercado de distribuição se torne mais competitivo, permitindo aos consumidores obter melhores serviços e preços [5].

A principal diferença entre os mercados grossista e retalhista é que, no primeiro os montantes comercializados são mais elevados e o preço por unidade comercializada é, habitualmente, reduzido em relação ao mercado retalhista. De modo geral, no mercado retalhista a energia é comprada por consumidores residenciais e comerciais com baixos consumos de energia [51].

2.5.3 Modelos de Mercado de Eletricidade

O Mercado *Pool* e os Contratos Bilaterais são os dois mecanismos básicos de negociação do MGE. Aquando da reforma do setor elétrico, o formato *Pool* tornou-se o meio de ligação entre as empresas de geração e os consumidores [44].

O princípio de funcionamento destes mercados baseia-se na apresentação de propostas de venda de energia por parte de empresas produtoras, e de propostas de compra por empresas comercializadoras ou consumidores elegíveis.

O Operador de Mercado (OM) é responsável pelo *Market Clearing Price* (MCP) – ordenando as propostas de compra e de venda por ordem de preço, é determinado um ponto de equilíbrio para o preço final de cada negociação [4]. O processo de negociação é realizado, normalmente, para o dia seguinte, pelo que são designados por *Day-Ahead Markets*. Estes mercados estão associados a um horizonte temporal de curto-prazo onde são feitas ofertas de compra e venda em intervalos de, normalmente, 30 minutos ou 1 hora.

Pool Simétrico

O modelo de *Pool Simétrico* é caracterizado por aceitar ofertas de compra e venda de energia elétrica. Os produtores efetuam as suas ofertas, definindo, relativamente a cada período (normalmente de meia ou uma hora), a capacidade de produção, o nó de injeção e o preço mínimo a receber. Os compradores e retalhistas, por outro lado, transmitem as suas necessidades, especificando para cada intervalo a potência desejada, o nó de absorção e o preço máximo que se dispõem a pagar.

As ofertas de ambas as partes são, então, recebidas e organizadas pelo OM que constrói para cada intervalo de tempo as curvas agregadas de oferta de compra e venda. Conforme se observa na Figura 2.3, as ofertas de venda são organizadas de forma ascendente de preço, enquanto que as de compra são organizadas de forma descendente. O ponto de interseção das duas curvas indica o MCP e a respetiva quantidade de energia a ser negociada - *Market Clearing Quantity* (MCQ). Sendo o despacho viável, o preço de mercado obtido corresponde ao valor pago e recebido por todos os compradores e produtores, respetivamente [44, 4].

Figura 2.3: Funcionamento de um *Pool Simétrico* [3]

Pool Assimétrico

Os mercados em *Pool Assimétrico* caracterizam-se por apenas permitirem que sejam apresentadas ao operador de mercado propostas de venda de energia elétrica. Através de modelos de previsão, as entidades consumidoras determinam a procura esperada para cada espaço de tempo. Este modelo admite que a carga é inelástica e que se encontra disposta a pagar qualquer valor que resulte do mercado de forma a suprir toda a procura. Na Figura 2.4 apresenta-se um exemplo de um mercado deste tipo, ilustrando a volatilidade dos preços resultantes deste modelo que são diretamente influenciados pelos preços de venda oferecidos, pelos níveis de procura e pela ocorrência de saídas de serviços [44, 3].

Figura 2.4: Funcionamento de um *Pool* Assimétrico [4]

Contratos Bilaterais

No modelo em *Pool* é formado um despacho tendo por base as ofertas de compra e venda a um mercado centralizado, contudo os agentes de mercado (compradores e entidades produtoras) não têm a possibilidade de identificar o parceiro com quem estão a negociar [4].

Tendo por base o princípio da livre concorrência, os contratos bilaterais aparecem, assim, como uma alternativa de acesso a um mercado centralizado, permitindo aos produtores e consumidores a capacidade de escolha do parceiro com o qual se pretendem relacionar [44]. Este tipo de contratos ajuda a proteger a volatilidade dos preços verificados em mercados de curto prazo [5].

O modo de negociação direta entre as duas partes, característico deste modelo, poderá conduzir a uma menor transparência relativamente ao modelo de *Pool*, uma vez que apenas são discriminados os aspetos técnicos necessários comunicar ao OS. A componente económica funciona de forma totalmente independente da componente técnica, exceto quando são detetadas pelo OS algumas violações das restrições da rede [3]. O OM estabelece durações mínimas e máximas para estes contratos e permite que os elementos envolvidos na produção, distribuição e comercialização negociem as restantes condições de fornecimento, nomeadamente duração, preço, quantidade e qualidade [44].

2.6 Mercados Locais de Eletricidade

Os MLE surgem como uma resposta à alteração do modelo de negociação de energia, criando uma plataforma onde agentes consumidores e/ou produtores podem interagir, negociando energia elétrica dentro de uma determinada vizinhança [55]. A idealização e implementação destes mercados apresenta, ainda, algumas barreiras.

2.6.1 Previsão e Incertezas na Produção de Energia

A produção de energia através da radiação solar varia fortemente devido a estar dependente de fatores externos como o clima, daí a referência a estes recursos como VRE. Essa instabilidade difere das fontes de energia convencionais, que são controláveis, preocupando os operadores de rede, concessionários e participantes do mercado à medida que as VRE crescem nos sistemas de energia [56].

A previsão representa, assim, uma ferramenta fundamental para a integração de VRE nos sistemas de energia, afetando uma variedade de operações do sistema, incluindo programação, despacho, equilíbrio em tempo real e requisitos de reserva. Uma correta previsão da procura e geração de energia de um sistema permite aos operadores de sistema antecipar a disponibilidade de energia para equilibrarem, da forma mais económica, a geração e a procura para os mercados de curto prazo [8].

Os métodos de previsão podem ser separados em duas categorias: os métodos físicos e os estatísticos. Os primeiros utilizam dados meteorológicos e através de modelos de Previsão Numérica do Tempo (NWP) ² - do inglês, *Numerical Weather Prediction* - geram as condições climáticas específicas do terreno, podendo depois ser convertidas em produção de energia. Os métodos estatísticos baseiam-se em dados históricos e de geração em tempo real para retificar os resultados obtidos através dos modelos NWP. A previsão de persistência é um método estatístico simples que assume que os níveis de geração atuais não se irão alterar num futuro muito próximo, sendo frequentemente usadas como modelo de referência para avaliar métodos mais avançados [8].

As previsões para a geração distribuída de energia solar fotovoltaica são mais precisas quando os dados são medidos em tempo quase real e os dados estáticos, como localização, informações do hardware ou orientação do painel, estão disponíveis no sistema [58].

A previsão centralizada é considerada a abordagem mais recomendada para despacho económico. Usualmente é administrada pelo operador de sistema e permite obter previsões do sistema para todos os geradores de VRE numa determinada área. A previsão descentralizada, administrada por operadores individuais, fornece informações a nível local para ajudar os operadores do sistema a gerir o potencial congestionamento da rede de transmissão [56].

A integração das previsões de VRE nos sistemas de gestão de energia e mercado melhora a eficiência das operações do sistema em várias escalas de tempo. As previsões para a produção fotovoltaica distribuída podem ser integradas à previsão de carga para obter previsões de carga líquida, permitindo um melhor controlo da

²"A NWP recorre ao potencial de cálculo dos computadores para produzir uma estimativa do estado futuro da atmosfera utilizando os designados "modelos de previsão numérica do tempo". Estes modelos baseiam-se num conjunto de equações que traduzem leis da física para descrever o comportamento hidrodinâmico da atmosfera [57]."

Tabela 2.1: Tipos de previsões de VRE. Adaptado de [8]

Tipo de previsão	Horizonte temporal	Aplicações	Métodos
Intra-hora	5-60 mins	Regulação, Despacho em tempo real, Compensação de mercado	Estatística, Persistência
Curto prazo	1-6 horas	Agendamento, Acompanhamento de carga, Gestão de congestionamento	Mistura de modelos estatísticos e NWP
Médio prazo	Dia seguinte	Agendamento, Pedido de reserva, Negociação de mercado, Gestão de congestionamento	NWP com correções para erros sistemáticos
Longo prazo	Semana, Época, Ano ou mais	Planeamento de recursos, Análise de contingência, Gestão de operação	Previsões meteorológicas, NWP
Previsão de carga	Intra-hora, Hora seguinte, Dia seguinte	Agendamento, Despacho económico, Gestão de congestionamento, Gestão da procura	Estatística

variabilidade no lado da procura [8]. Na Tabela 2.1 são apresentados alguns tipos de previsões, indicando as suas características e finalidades.

Nos últimos 20 anos, um trabalho extensivo em vários países permitiu entender como integrar eficazmente a produção de VRE nas redes elétricas e nos mercados de energia. Atualmente vários esforços continuam a ser feitos de modo a se conseguirem obter previsões mais precisas. Investigadores na Austrália, recorreram a técnicas de inteligência artificial, combinando redes neuronais com sequências de padrões, para melhorar a previsão da produção de energia solar [59]. A inteligência artificial foi também usada no Reino Unido, onde se conseguiram avaliar cerca de 80 variáveis que influenciam a produção de geração solar, permitindo aumentos na precisão das previsões até um terço [60].

2.6.2 *Design* de Mercados Locais

Na estruturação de um mercado local são tidos em conta vários parâmetros, representados na Figura 2.5, necessários à sua categorização de forma a adaptar o modelo de funcionamento ao contexto em que se insere.

Inicialmente, para que se possa desenvolver um MLE é essencial a existência de agentes interessados em participar de forma ativa no projeto e detentores dos

Figura 2.5: Classificação de um MLE. Adaptado de [5]

fundos necessários para a implementação. O domínio do mercado pode pertencer à comunidade, a uma autoridade local, a privados ou ser partilhado entre várias partes. Quando detido pela comunidade ou alguma entidade local, o foco principal será a redução das tarifas elétricas (por exemplo, como meio de combater a pobreza energética) conjuntamente com a redução do consumo de energias fósseis. Os mercados pertencentes a entidades privadas funcionam como plantas de energia com a finalidade de produzir lucros, permitindo controlar a flutuação dos preços da energia local e, podendo ter também, um foco na sustentabilidade ambiental. A comunidade local pode, também, aliar-se a entidades privadas, criando uma estrutura de mercado com benefícios para todas as partes envolvidas [61].

Os mercados locais e a GD permitem atenuar a sobrecarga do sistema elétrico tradicional, como referido nas secções 2.2 e 2.4.1, funcionando, ainda, como fonte de investimento. A comunidade forma uma coligação com um objetivo comum, aumentando a consciencialização para o uso de energia de forma sustentável e o seu papel na proteção do ambiente. Os consumidores são cativados visto poderem obter energia a valores reduzidos comparativamente aos praticados no mercado convencional visto que, por exemplo, não existem os custos adicionais de transmissão e balanceamento presentes nos sistemas tradicionais [5].

O mecanismo de entrega engloba a parte técnica onde são estabelecidas as regras de mercado como a potência instalada, o tipo de energia (AC/DC), a natureza da carga e as quantidades de energia a transacionar. A plataforma de mercado é o meio onde todos participantes realizam as negociações, estabelecendo as restrições

de oferta, o horizonte de negociação, os intervalos de negociação e as informações incluídas na licitação relativas à quantidade e preço da eletricidade. A decisão e posterior aceitação do preço é feita tendo em conta a otimização de mercado, as restrições e o algoritmo para a determinação do preço [62].

Dependendo da dimensão da área, do número de fontes e da procura, as comunidades energéticas podem ser de pequeno, médio ou grande porte. Como demonstrado pelos exemplos de comunidades referidos a seguir, na secção 2.6.4, estes projetos podem ser compostos por apenas alguns agentes pequenos e independentes ou aliar um maior número de participantes, criando um grande aglomerado que partilha os benefícios do projeto entre si [5].

Os MLE encontram-se interligados com a estrutura do mercado tradicional partilhando a mesma rede de distribuição, como esquematizado na Figura 2.6. A estrutura dos MLE apresenta duas componentes essenciais: i) uma relacionada com a parte técnica, que engloba a estabilidade da rede, bem como o controlo da potência, e o armazenamento de energia; ii) outra referente à dimensão económica do mercado, nomeadamente a estrutura e modelo do mercado, e as negociações de energia.

Figura 2.6: Ligação do MLE e o Mercado Tradicional. Adaptado de [5]

2.6.3 Negociação em Mercados Locais

O, por vezes elevado, número de agentes participantes do mercado conectados através de um fluxo bidirecional de dados e energia levam a que a estrutura de um agregador

seja implementada, garantindo o equilíbrio de rede. No MLE, o agregador participa na negociação da energia e fornece serviços à rede de distribuição. O controlador de rede local, um papel por vezes também assumido pelo agregador, interage com os agentes locais e é responsável por gerir a resposta do lado da procura, e pela otimização e transferência de energia gerada ao nível do MLE com a rede principal ou outra rede local, através do agregador (Figura 2.7) [5].

Nos MLE, o modo de negociação (ou gestão) pode ser classificado como centralizado ou descentralizado. Num cenário centralizado, a negociação da energia é configurada tendo em conta apenas um controlador central, que pode ditar as regras e decisões para um grupo de agentes. O operador do mercado (ou agregador) recebe informações sobre os custos marginais e a procura dos vários agentes e determina o despacho económico ideal. Para um modelo descentralizado, como por exemplo o P2P, os vários participantes do mercado interagem e tentam otimizar os seus próprios recursos, não considerando as condições da rede. Neste caso o operador do mercado realiza o despacho recebendo apenas alguns valores e quantidades de preços dos agentes. A principal vantagem do uso de abordagens P2P é a isenção de uma entidade central, permitindo aos agentes controlos sobre os seus próprios interesses. O funcionamento do mercado pode, ainda, ser influenciado por programas e incentivos económicos [44].

Figura 2.7: Fluxo de dados e energia entre Mercados Locais e a Rede.
Adaptado de [5]

2.6.4 Comunidades de Energia Renovável

Uma CER diz respeito a um projeto realizado por um grupo de indivíduos agregados numa localização geográfica, com um conjunto de interesses comum, aos quais se destinam grande parte, ou até mesmo a totalidade, dos benefícios do programa [63]. Envolvidos nestas comunidades podem estar grupos de cidadãos, empreendedores sociais, autoridades públicas e organizações comunitárias que participam diretamente na troca de energia, investindo, produzindo, vendendo e distribuindo energia renovável em conjunto [64]. A motivação para a construção de uma CER pode ser derivada a diversos fatores como, por exemplo, pressões sociais, ecológicas ou económicas, levando a uma iniciativa por parte dos constituintes da comunidade para inovar o local em que se inserem [65].

A maioria destas comunidades partem de uma abordagem *bottom-up*, em que os agentes locais se mobilizam, angariando recursos e voluntários para empreenderem os projetos. Cada comunidade construirá o seu modelo conforme a identidade dos grupos que desenvolvem a iniciativa, sendo inevitável existirem diversos modelos. Existem, no entanto, alguns que são frequentemente mais comuns [66].

O modelo mais adotado a nível europeu são as **cooperativas energéticas**. Estas organizações são geridas pelos próprios membros, permitindo-lhes participar e usufruir dos benefícios destas [67]. Os participantes unem-se e investem nos projetos com o objetivo de consumir a eletricidade, havendo ainda, em alguns casos, a possibilidade de vender os excedentes. Dentro deste plano de mercado existem vários modelos de negócio, fortemente influenciados pela identidade do local em que se inserem e pelos seus constituintes [68]. As cooperativas são consideradas um dos melhores métodos para facilitar a aceitação e investimento dos cidadãos neste tipo de energias renováveis [69].

Com um modo de funcionamento similar ao das cooperativas, existem **grupos comunitários com cariz solidário**. Os participantes aliam-se a projetos de cariz social com possibilidades de investir nas infra-estruturas necessárias. Podendo estas instituições ser públicas ou privadas (usualmente escolas ou hospitais locais), colaboram de forma a poderem oferecer serviços energéticos à comunidade local em que estão inseridas [70].

Existem, ainda, casos de **comunidades que partilham os projetos com empresas/ organizações locais**. Mais comuns em locais com poucos meios de se financiarem, o grupo cria uma parceria com empresas, normalmente do setor energético, gerindo em conjunto os recursos associados [71].

Nos dias correntes, surgem cada vez mais projetos de CER, contudo são poucos os que chegam a ser colocados em prática. Vários fatores externos e de logística tornam a sua implementação complexa. De seguida são apresentados alguns casos que tiveram sucesso na sua implementação.

Community S

Os municípios de Penela e Alfândega da Fé integraram em 2018 um projeto piloto em Portugal no âmbito do programa *NetEffiCity*, dando origem à criação da *Community S*. O projeto resultou de uma parceria entre o grupo de investigação GECAD do ISEP e as empresas *Virtual Power Solutions* e PH Energia [72].

Procurou-se com este projeto testar e demonstrar os benefícios ambientais, económicos e sociais deste conceito de mercado. Além disso, pretendeu-se proporcionar aos munícipes uma plataforma de gestão de energia para as suas casas, assente na partilha de energia. Ao mesmo tempo que se reduziu o custo de energia abriu-se caminho para a auto-suficiência energética [73].

Figura 2.8: Mapas da distribuição dos participantes da *Community S* [6]

Em cada localidade foram abrangidos alguns edifícios públicos e cerca de 50 residências. A ideia era possibilitar que a energia produzida nos edifícios municipais, através de fontes renováveis, fosse partilhada com os outros edifícios ou residências nos períodos em que a produção excedesse a necessidade energética dos edifícios públicos (por exemplo, durante fins de semana ou feriados). A implementação do projeto contou com a instalação de painéis fotovoltaicos, sistemas de armazenamento distribuído, equipamentos inteligentes de monitorização e controlo dos consumos de eletricidade, consolidados numa plataforma de *software* [73].

Os edifícios públicos foram equipados com tecnologia *kisense*, uma ferramenta profissional que monitoriza, fornece e analisa os dados de consumo energético em tempo real. As residências receberam outra solução de otimização de consumos, designada *cloogy*, tendo ambas sido projetadas pela *Virtual Power Solutions* [74].

Observou-se uma redução na fatura energética em que, cada consumidor, conseguiu ter acesso a uma componente da tarifa de acesso às redes 27% mais barata do que a regulada [72]. Foi possível constatar que a agregação das instalações de produção dispersa conduz a um aproveitamento otimizado dessa produção, minimizando a injeção na rede, mesmo sem necessidade de recorrer a armazenamento. Notou-se

ainda que, caso as unidades de produção vendessem a totalidade da energia produzida, seria injetado um valor semanal médio de 2154 kWh, e caso houvesse autoconsumo, vendendo-se apenas o excedente à rede, o valor injetado teria uma redução de cerca de 33%, para 1452 kWh. Contudo, se a comunidade funcionasse em conjunto, consumindo o seu excedente energético, apenas injetaria na rede pública uma média de 66kWh por semana, uma redução de 97% (sem recurso a armazenamento ou ações de gestão ativa da procura sobre o consumo nas residências aderentes) [74].

Lisbon Green Valey

Inserido no Belas Clube de Campo, no concelho de Sintra, surgiu o *Lisbon Green Valey*, um projeto com o objetivo de promover a produção de energia solar para autoconsumo. Trata-se de uma parceria entre a Planbelas e a EDP Comercial. Este bairro foi escolhido por se tratar de um dos empreendimentos mais sustentáveis da Europa, tendo já sido premiado múltiplas vezes internacionalmente. Cada moradia encontra-se equipada com 9 painéis fotovoltaicos de 330W cada, totalizando 2970W de potência instalada por habitação. Estima-se que, por ano, estes valores se traduzam numa poupança de cerca de 500€ e uma redução de quase uma tonelada de CO₂. Atualmente o projeto engloba apenas um grupo de habitações mas tenciona-se ampliá-lo a todas as residências do bairro [75, 76].

Figura 2.9: *Lisbon Green Valey*

Mauenheim Bio-Energy Village

Na aldeia alemã de Mauenheim, criou-se uma CER capaz de produzir eletricidade e água quente através de painéis solares e do aproveitamento energético da queima de biogás numa unidade de cogeração. O projeto foi criado por dois agricultores que tinham a capacidade de produzir energia através dos excedentes das suas atividades agrícolas, e engloba cerca de 430 habitantes em 100 residências.

O sistema de biogás produz aproximadamente 4 GWh de eletricidade anualmente, nove vezes mais do que a aldeia requiere. O sistema elétrico de cogeração produz 3,5GWh de energia na forma de calor utilizado no aquecimento dos edifícios. Um novo sistema fotovoltaico de 66 kW, capaz de produzir anualmente 60 000 kWh, foi adicionado aos existentes 260 kW, permitindo produzir quase quatro vezes mais do as necessidades elétricas da comunidade. Ao longo de 20 anos vão ser poupadas aproximadamente 60 000 toneladas de emissões de CO₂ [71, 77].

Figura 2.10: *Mauenheim Bio-Energy Village*

Capítulo 3

Estruturação do Problema

3.1 Design do Modelo de Mercado

O mercado local considerado neste trabalho permite a participação de agentes de vários tipos, nomeadamente consumidores, *prosumers* e pequenos produtores. Juntos constituem uma CER na qual negociam trocas de energia, submetendo ofertas de compra e venda, procurando sempre maximizar os lucros de todas as partes, isto é, minimizar os custos dos consumidores e maximizar os ganhos dos produtores. De forma a permitir acesso da comunidade ao MGE (que pode funcionar como um sistema de *backup*), um agregador com acesso à rede elétrica principal funcionará como intermediário. A comunidade relaciona-se com o agregador através de um contrato bilateral e este poderá usar uma previsão precisa dos preços do mercado para definir uma tarifa para os participantes do MLE. A energia trocada no MLE deverá ter preços compreendidos entre a *feed-in-tariff* (limite inferior c_t^F) e a tarifa do agregador (limite superior c_t^{agg}). Assume-se que $c_t^F < c_t^{agg}$, fazendo com que comprar/vender energia ao agregador seja menos rentável para os participantes do mercado e incentivando a que toda a energia seja trocada dentro da comunidade.

O MLE, representado na Figura 3.1, funciona considerando *day-ahead markets* (mercados de dia seguinte) e tomando alguns pressupostos. Para a máxima precisão das previsões de carga, consideram-se todos os agentes do mercado equipados com tecnologias de *smart grid* (i.e., *prosumers* capazes de prever a sua produção e agregador capaz de prever preços e tarifas). A correta infraestrutura permite que os agentes determinem as melhores estratégias de licitação no mercado, tendo em

conta as informações disponíveis. O agregador pode trocar energia no MGE (por exemplo, entidades externas ou outros agregadores), contudo funciona sempre sob os limites estabelecidos pelo DSO. Este operador é capaz de controlar ativamente a rede, monitorizando as suas condições e garantindo o funcionamento ideal da rede permitindo, dessa forma, que se ignorem as restrições da rede neste trabalho. Os agentes comunicam as suas propostas de compra e venda indicando o preço (p) e a quantidade (q) que pretendem negociar. Após ser determinado o MCP (cp), este é comunicado a todos os intervenientes do mercado, juntamente com as quantidade de energia transacionadas ($x_{i,j}$).

O clearing price (cp) e a quantidade de energia trocada ($x_{i,j}$) são informados a todos os agentes.

Figura 3.1: Estrutura do MLE considerado. Adaptado de [7]

Considerando que o mercado local provavelmente terá momentos em que não será auto-suficiente, integrou-se com o MGE numa estrutura em cascata, como representado no diagrama da Figura 3.2. A estrutura hierárquica reforça a troca de energia primeiramente a nível local e só em último caso o recurso a entidades externas à comunidade. Desta forma, os recursos são aproveitados ao máximo ao longo da cadeia de valor e, por fim, os restantes podem ser trocados com os mercados externos através do agregador.

Figura 3.2: Diagrama sequencial do MLE com integração em cascata no MGE. Adaptado de [7]

3.2 Otimização em Dois Níveis

A otimização em dois níveis permite lidar com problemas com uma estrutura hierárquica, que envolvam dois níveis de tarefas de otimização, onde uma tarefa está inserida dentro da outra. A região viável de uma tarefa de otimização é restrita pelo conjunto de solução da outra tarefa de otimização. A tarefa de otimização externa é usualmente referida como o problema de nível superior e a tarefa de otimização interna é referida como o problema de nível inferior [78].

Neste trabalho, a otimização do MLE é modelada como um problema de otimização de dois níveis em que o problema superior corresponde à maximização dos lucros dos agentes do mercado e o problema inferior trata do mecanismo de mercado responsável por maximizar a quantidade de energia negociada. Os custos/lucros dos participantes do MLE (problema superior) estão dependentes do MCP (problema inferior).

O MLE será constituído por um grupo de consumidores $I = \{1, 2, \dots, N_c\}$, onde cada agente i pretende minimizar os seus custos, e um grupo de produtores $J = \{1, 2, \dots, N_p\}$, onde cada agente j quer maximizar os seus lucros. As ofertas de compra dos consumidores são caracterizadas por $(s_{i,t}, d_{i,t})$, em que $s_{i,t}$ representa o preço oferecido pela quantidade de energia $d_{i,t}$, para um dado momento t . Para os produtores, as ofertas de venda são caracterizadas por $(s_{j,t}, g_{j,t})$, em que $s_{j,t}$ representa o preço pedido pela quantidade de energia $g_{j,t}$, no momento t .

Para cada instante $t \in T$, cp_t representa o MCP, que será igual para todos

os agentes (consumidores e produtores), $x_{j,i,t}$ diz respeito à energia que o agente i compra ao agente j , c_t^{agg} é a tarifa do agregador e $E_{i,t}^{buy}$ é a quantidade de energia que o agente i compra à rede. No lado da procura, o problema para a minimização dos custos dos agentes consumidores é, assim, formulado da seguinte forma [7]:

$$C_i = \sum_{i=1}^t \left(\sum_j c_{pt} \cdot x_{j,i,t} + c_t^{agg} \cdot E_{i,t}^{buy} \right) \quad (3.1)$$

$$d_{i,t}^{Total} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,t} + E_{i,t}^{buy} \quad \forall t \in T \quad (3.2)$$

$$0 \leq c_t^F \leq c_{pt} \leq s_{i,t} \leq c_t^{agg}, \quad \forall t \in T \quad (3.3)$$

$$x_{i,j,t}, E_{i,t}^{buy}, s_{i,t}, d_{i,t} \geq 0, \quad \forall t \in T \quad (3.4)$$

A resposta à procura total $d_{i,t}^{Total}$ do agente i é assegurada pelo MLE, pelo agregador ou em conjunto por ambos através da limitação (3.2). Em (3.3) garante-se que o preço de oferta de compra $s_{i,t}$ está compreendido entre a *feed-in-tariff* e a tarifa do agregador, e é superior ao c_{pt} , permitindo que seja aceite pelo mercado. A limitação (3.4) garante que nenhuma variável assume valores negativos.

Seguindo a mesma lógica, agora para o lado da oferta, e de forma a maximizar os lucros dos produtores temos c_{pt} como o MCP, $x_{j,i,t}$ como a energia vendida pelo agente j ao agente i , c_t^F como a *feed-in-tariff*, $E_{j,t}^{sell}$ como a energia vendida pelo agente j à rede e $c_t^m \cdot G_{j,t}$ que representa o custo marginal associado ao produtor j . O problema é, assim, formulado da seguinte forma [7]:

$$P_j = \sum_{t=1}^t \left(\sum_i c_{pt} \cdot x_{j,i,t} + c_t^F \cdot E_{j,t}^{sell} - c_t^m \cdot G_{j,t} \right) \quad (3.5)$$

$$g_{j,t}^{Total} = \sum_{i:i \neq j} x_{j,i,t} + E_{j,t}^{sell} \quad \forall t \in T \quad (3.6)$$

$$0 \leq c_t^F \leq s_{j,t} \leq c_{pt} \leq c_t^{agg}, \quad \forall t \in T \quad (3.7)$$

$$x_{i,j,t}, E_{j,t}^{sell}, s_{j,t}, g_{j,t} \geq 0, \quad \forall t \in T \quad (3.8)$$

Em (3.6) garante-se que toda a energia produzida pelo agente j será trocada no MLE ou injetada na rede. Com (3.7) garante-se que o preço de oferta de venda $s_{j,t}$ está compreendido entre a *feed-in-tariff* e a tarifa do agregador, e que é aceite pelo mercado.

O custo marginal da produção da energia é $c_t^m = 0$ para a geração fotovoltaica e $c_t^m = C^{CHP}(G_{j,t})$ quando se trata de uma fonte de cogeração. Neste segundo caso, é

definido como uma função monótona decrescente em que b_{CHP} representa um fator de custo da unidade de cogeração e $G_{j,t}$ é a quantidade de energia lá produzida.

$$C^{CHP}(G_{j,t}) = \frac{b_{CHP} \cdot \sqrt{G_{j,t}}}{G_{j,t}} \quad (3.9)$$

O problema inferior, correspondente à maximização da quantidade de energia negociada no MLE, é modelado tendo em conta o modelo de *pool* simétrico (secção 2.5.3). Assim,

$$X^{LEM} = GE_v \cup DE_w \quad (3.10)$$

$$cp_t = \max(s_j(GE_v)) \quad (3.11)$$

$$cp_t, X^{LEM} \geq 0 \quad (3.12)$$

onde X^{LEM} é a quantidade de energia trocada no mercado, GE contém as ofertas de venda g_j ordenadas pelo preço de forma crescente, DE contém as ofertas de compra d_i com os preços ordenados de forma decrescente. GE_v e DE_w representam o número de ofertas de compra/venda que estão de acordo com ponto de interseção das curvas de procura e oferta [7].

3.3 Abordagem de Computação Evolutiva

A resolução do problema de otimização em dois níveis poderia ser feita recorrendo a uma abordagem de diagonalização de matrizes, tal como explica [7], contudo este método de solução baseia-se na existência de competição perfeita e em ter acesso a dados completos o que não está abertamente disponível neste MLE. Recorrer a métodos determinísticos apresentaria dois inconvenientes fundamentais, nomeadamente limitações de escalabilidade uma vez que a carga computacional e os tempos de resolução podem ser bastante elevados em certas circunstâncias; por outro lado, tal como no caso anterior, a suposição de competição perfeita e o acesso a dados completos.

A solução do problema passa, assim, por recorrer a métodos baseados em EC, uma técnica de inteligência computacional inspirada na evolução natural que consiste na criação de uma população de indivíduos que representam as soluções para o problema [79]. Os indivíduos são avaliados com uma *fitness function*, e o resultado desta mostra o quão bem esse indivíduo resolve ou chega perto de resolver o problema. Alguns operadores inspirados na evolução natural (por exemplo, *crossover*, *mutação*, *seleção*, *reprodução*, etc) são aplicados aos indivíduos e, baseado nas novas

fitness functions destas iterações, o processo continua até que o critério de finalização seja atendido. Por fim, o indivíduo com a melhor *fitness function* é selecionado como a solução [80].

Figura 3.3: Fluxograma da *fitness function*. Adaptado de [7]

Para se definir a *fitness function* assume-se um grupo de agentes (produtores e consumidores) $K = 1, 2, \dots, N_k$ para os quais se pretende encontrar o preço e quantidades para a oferta ideal no MLE. É, assim, definido um vetor $\vec{x} = \{[q_{k,t}] \cup [p_{k,t}]\}$ contendo as ofertas para quantidade e preço que o k-ésimo agente irá submeter para o MLE. Os agentes distinguem-se através da convenção de sinal: os produtores submetem ofertas com quantidade negativa, e os consumidores submetem ofertas com quantidade positiva. A *fitness function* é, então, modelada como representado em (3.13), onde $A_{profit} = [U_1, \dots, U_k, \dots, U_{N_k}]$ é um vetor que inclui todos os lucros dos agentes. Quanto menor o seu valor, melhores serão os lucros médios de todos os participantes.

$$Fit(\vec{x}) = -\mathbf{mean}(A_{profit}) + \mathbf{std}(A_{profit}) \quad (3.13)$$

A *fitness function*, cujo fluxograma se encontra representado na Figura 3.3, deve efetuar uma série de etapas para ser avaliada [7]:

- As ofertas de compra/venda são retiradas da solução vetorial \vec{x} e é determinado o MCP (cp_t) e a energia transacionada entre os agentes;
- São calculados os lucros individuais de cada agente;

- É determinada a quantidade de energia comercializada através do agregador $\begin{pmatrix} E_{i,t}^{buy} & E_{j,t}^{sell} \end{pmatrix}$;
- Uma penalidade é adicionada à *fitness function* cada vez que o mercado não obtém o MCP, direcionando o mercado a procurar soluções viáveis.

Com a *fitness function* definida, podem ser aplicados diferentes AE para resolver o problema. Neste trabalho foi escolhida uma versão da *Ant Colony Optimization* (ACO), uma variante de evolução diferencial chamada HyDE-DF, um algoritmo de solução única *Vortex Search* (VS) e um algoritmo de distribuição de estimativa denominado CUMDANCauchy++.

3.3.1 Distributed Ant Colony Optimization

O ACO é um AE do tipo de abordagem *swarm* que imita o comportamento social das espécies de formigas. As matrizes de aprendizagem são programadas para representar o processo das formigas que depositam feromonas no solo para marcar os caminhos favoráveis até ao alimento. O ACO explora, assim, um mecanismo de resolução de problemas reforçando caminhos (soluções) que mostrem um bom desempenho numa determinada situação [81].

Inicialmente, é definida para cada agente uma matriz de feromonas com o conjunto discreto de opções para ofertas de compra/venda indicando quantidade e preço. De seguida, para cada formiga m_k correspondente ao agente k , é construída uma proposta de preço e quantidade $[q_k, p_k]$ independente, baseada na sua matriz da trilha de feromonas. As propostas de todas as formigas (agentes) são combinadas e avaliadas na *fitness function*, e as matrizes de feromonas são atualizadas de acordo com a resposta da *fitness function* (ou seja, os lucros obtidos pelo agente tendo em conta as suas ofertas). O processo é repetido para cada formiga de cada agente, até que o número máximo de iterações seja atingido.

Este método tem a vantagem de garantir que a informação é privada já que cada agente possui a sua própria feromona/ matriz de aprendizagem e reforça essa matriz em função do seu lucro/ custo individual. Outras vantagens do ACO estão relacionadas com o uso de computação paralela para superar problemas de escalabilidade em sistemas de grande porte [7].

3.3.2 HyDE-DF

O HyDE com função de decaimento (HyDE-DF) é uma versão melhorada do HyDE que incorpora uma função de decaimento para realizar uma transição no processo de iteração do operador principal do HyDE para o operador básico genérico da Evolução Diferencial (DE) - do inglês, *differential evolution* - para a geração das novas soluções. Esta transição permite uma exploração refinada na fase inicial da evolução e reforça a exploração em estágios posteriores da otimização [7].

O HyDE-DF é inspirado no mecanismo evolutivo do DE original, usando uma população de indivíduos (soluções para o problema) $\vec{x}_{j,i,g} = [x_{1,i,g}, \dots, x_{D,NP,g}]$, onde G é o valor da geração, e $i = [1, \dots, NP]$ é o número de indivíduos na população, para otimizar uma função D-dimensional. Inicialmente, as soluções NP são geradas aleatoriamente dentro dos intervalos inferior e superior $[x_{lb,j}, x_{ub,j}]$. O algoritmo segue o processo iterativo geral dos AE ao criar novas soluções, aplicando um operador de mutação e recombinação. Os novos indivíduos são avaliados na *fitness function* para medir o seu desempenho individual e de seguida, é realizado o processo de seleção, preservando as boas soluções e excluindo da população as soluções com pior *fitness* [82].

3.3.3 Vortex Search

O VS é classificado como uma meta-heurística de solução única, e distingue-se pela sua simplicidade embora a sua estrutura seja muito semelhante a outros AE. O algoritmo é inspirado no padrão de vórtice criado pelo fluxo dos fluidos agitados. A cada iteração, são geradas N soluções vizinhas usando uma distribuição gaussiana multi variada em torno da solução inicial. Essas N soluções são avaliadas na *fitness function*, e a solução única é atualizada com a melhor solução encontrada. Este processo é repetido até ao número máximo de iterações estabelecido [7].

A geração de soluções tendo por base estruturas de vizinhança é fundamental para o sucesso de meta-heurísticas de solução única. Nos métodos baseados em solução única, uma das principais propriedades procuradas para um espaço é a localidade. Pequenas mudanças na solução atual são sinónimo de localidade forte. Em contraste, uma localidade fraca é caracterizada por um grande efeito na solução, não justificando a procura de soluções naquele espaço. Uma exploração eficiente (localidade fraca) é necessária nas etapas iniciais, e posteriormente, visto o algoritmo convergir para uma solução quase ótima, mais exploração (localidade forte) é necessária para ajustar a solução atual para a ótima. O VS é, também, considerado um AE bastante simples uma vez que apenas a melhor solução é armazenada em cada iteração [83].

3.3.4 CUMDANCauchy++

O CUMDANCauchy++ é um AE proposto recentemente que combina Algoritmos de Estimativa de Distribuição (AED) com AE's celulares. Os AED's são um conjunto de AE's que, em vez de usarem operadores típicos de *crossover* e mutação, usam estimativa e amostragem para determinar a distribuição de probabilidade mais viável da variável dos indivíduos selecionados. Em AE's celulares, os indivíduos não se podem relacionar arbitrariamente, ou seja, os indivíduos de uma população apenas

podem interagir com os seus vizinhos mais próximos. A combinação dessas duas abordagens dá origem aos AED's celulares [7].

Capítulo 4

Casos de Estudo

Os casos de estudo deste trabalho foram desenvolvidos considerando um MLE constituído por três tipos de participantes: consumidores, *prosumers* e pequenos produtores. O MLE é composto por um total de 9 agentes, dos quais 3 são consumidores, 3 são *prosumers* e os restantes 3 são pequenos produtores. O método de funcionamento do mercado pode ser dividido em dois cenários: um onde todos os agentes podem submeter as suas ofertas ao MLE numa ideologia de total participação livre no mercado - Mercado Livre (MLivre); outro cenário onde os produtores detêm o poder de estabelecer o preço da energia e os consumidores compram energia ao MLE aceitando o preço estabelecido - Aceitadores de Preço (AceitaP).

Os dados relativos aos valores de consumo e geração, descritos na Tabela 4.1, recorrem a várias propriedades para caracterizar a potência e a energia dos agentes, nomeadamente o valor de pico, energia acumulada ao longo de 24 horas, potência média por hora, energia média por agente ao longo de 24 horas e a potência média por hora por cada agente. Para os *prosumers* são discriminados os valores de consumo (Carga) e geração (PV), enquanto que para os consumidores apenas são os indicados os valores de consumo. Através de conjuntos de dados disponíveis no site PES ISS, foram criados os perfis energéticos, utilizando-se os perfis de consumo das casas 1, 2, 3 e o perfil de produção fotovoltaica da casa com PV 1. Os pequenos produtores foram modelados como unidades de cogeração com uma capacidade máxima de produção de 2 kW e um custo marginal calculado com a Eq. (3.9) considerando $b_{CHP} = 0,10$ EUR/kWh. A *feed-in-tariff* foi fixada em 0,095 EUR/kWh, tendo em conta o cenário português, e a tarifa de agregador é dada pela taxa do agregador (0,15

EUR/kWh) mais o preço médio do MGE (em média 0,05 EUR/kWh considerando o MIBEL durante a semana de 5 a 9/08/2019).

Tabela 4.1: Valores de consumo e geração dos agentes

		Pico (kW)	Energia (kWh)	Potência e energia médias		
				p/h	p/agente	p/agente e h
3 consumidores		2.52	21.98	0.92	7.33	0.31
3 <i>prosumers</i>	Carga	3.06	22.36	0.93	7.45	0.31
	PV	2.81	20.96	0.87	6.99	0.29

Figura 4.1: Perfis energéticos usados para criar os casos de estudo

Para a realização das simulações, definiram-se os parâmetros dos algoritmos de acordo com estudos anteriores. Estes valores encontram-se descritos na Tabela 4.2. Para o VS e o CUMDANCauchy++ apenas se indica o número de soluções e iterações, para o ACO e HyDE são necessários estabelecer mais parâmetros relacionados com o seu método de abordagem ao problema.

No primeiro caso de estudo (C1) é estudado o funcionamento do MLE e o comportamento dos agentes comparativamente a valores de referência relativos à inexistência do MLE. No segundo caso (C2) verifica-se de que forma um aumento da geração fotovoltaica irá influenciar o MLE. O terceiro caso (C3) procura descobrir o impacto de um aumento da carga no MLE.

Todos os testes e simulações foram implementados no MATLAB 2015b, tendo sido realizados 30 testes de cada simulação para validar o desempenho geral dos algoritmos, registando-se os melhores valores para cada algoritmo.

Tabela 4.2: Parâmetros usados nas simulações

	Parâmetros	Valor	Soluções	Iterações
ACO	ρ	0,3		
	α	0,5	20	500
	β	0,5		
HyDE	F	0,5	5	1000
	Cr	0,5		
VS	N/A	N/A	5	1000
CUMDANCauchy++	N/A	N/A	125	65

4.1 Caso de Estudo 1

O primeiro caso de estudo pretende observar de que forma a implementação de um MLE irá influenciar o comportamento dos agentes, nomeadamente nos custos e lucros de cada grupo. Para tal, foi criado um caso de referência com valores de consumo e produção correspondentes à ausência de um MLE. Neste cenário base, os pequenos produtores não obtêm qualquer lucro uma vez que não têm permissão para vender energia ao agregador.

A Tabela 4.3 apresenta os resultados obtidos nas simulações, indicando para cada cenário de mercado (MLivre ou AceitaP) e para cada algoritmo os custos totais dos agentes, os custos por grupo para os consumidores e *prosumers* e os lucros obtidos pelos produtores. Os custos totais representam o balanço do mercado e são calculados através da soma dos custos dos consumidores e dos *prosumers*, subtraindo-se os lucros dos produtores. É, também, indicado o valor que toma a

Tabela 4.3: Custos e lucros por grupo de agentes (EUR)

	Algoritmo	Custos			Lucros Produ	Fitness	Melhoria %
		Totais	Consu	Prosu			
MLivre	ACO	5,49	4,23	1,64	0,38	3,2335	11,82
	HyDE	4,43	3,48	1,36	0,40	2,6670	28,77
	VS	4,23	3,81	1,09	0,67	2,6378	32,01
	CUMDAN	5,98	4,16	1,86	0,04	3,3783	3,96
AceitaP	ACO	1,81	3,90	1,42	3,50	2,4851	70,87
	HyDE	1,97	2,41	0,43	0,88	1,6677	68,41
	VS	1,81	2,27	0,28	0,74	1,5465	71,00
	CUMDAN	4,50	3,27	1,44	0,21	2,6891	27,78
Ref	Sem MLE	6,23	4,36	1,86	0,00	0	0,00

fitness function e a melhoria percentual dos custos totais do MLE comparativamente ao caso de referência.

O gráfico da Figura 4.2 apresenta as melhorias percentuais dos custos totais do mercado relativamente ao caso de referência (coluna Melhoria da Tabela 4.3). São indicados os resultados de cada algoritmo para cada cenário.

Figura 4.2: Melhoria percentual dos custos totais do MLE obtida por cada algoritmo para cada cenário de mercado

(a) Cenário de Mercado Livre

(b) Cenário de Aceitadores de Preço

Figura 4.3: Transações de energia no MLE e com a rede. Resultados obtidos com VS

Na Figura 4.3 são apresentados os gráficos da quantidade de energia comprada e vendida no MLE e, através do agregador, com a rede. Os resultados foram obtidos com VS para o cenário com Mercado Livre (4.3a) e com Aceitadores de Preço (4.3b).

São apresentadas as transações para cada agente, onde valores positivos simbolizam compras e valores negativos simbolizam vendas.

(a) ACO

(b) HyDE

(c) VS

(d) CUMDAN

Figura 4.4: MCP's do MLE obtidos com cada algoritmo para cenário de consumidores Aceitadores de Preço

Representados na Figura 4.4 estão os *clearing prices* resultantes do MLE ao longo dos 24 períodos, obtidos com cada um dos algoritmos. O fecho do mercado é dado para valores compreendidos entre a *feed-in-tariff* e o preço do agregador (resultante da soma da tarifa do agregador com o MCP do MGE). Valores iguais a 0 representam os momentos em que não foi possível o fecho do mercado.

Por uma questão de estruturação, não podem ser apresentados todos os gráficos

e tabelas obtidos nas simulações, contendo todos os gráficos relativos às quantidades de energia transacionadas e os MCP obtidos em cada simulação encontram-se disponíveis na secção A.1 do Anexo A.

4.1.1 Análise dos Resultados

Uma rápida análise da Tabela 4.3 permite imediatamente verificar que a implementação do MLE é benéfica para todos os agentes, notando-se melhorias de *performance* para todos os algoritmos quando comparados os valores com os de referência. O segundo cenário, com os consumidores como Aceitadores de Preço, demonstra melhorias duas vezes maiores que o cenário de Mercado Livre, tal como se pode verificar pela Figura 4.2. Quando os consumidores podem fazer propostas de compra com flexibilidade de preço e quantidade, a concorrência leva os agentes a situações em que os MCP são muito baixos, conduzindo a situações em que o lado da oferta não consegue atender aos preços da procura. Analisando os gráficos dos MCP disponíveis no Anexo A, verifica-se que na situação de Mercado Livre todos os algoritmos se depararam com intervalos onde não foi possível encontrar o MCP, tendo os agentes sido obrigados a trocar a sua energia através do agregador. É, também, notório que, para momentos em que foi possível determinar o MCP, os valores resultantes são muito inferiores comparativamente aos do cenário de Aceitadores de Preço. Quando os consumidores atuam como Aceitadores de Preço, a competição entre os produtores para suprir a procura aumenta, resultando em MCP mais elevados mas capazes de garantir o fecho de mercado. Dessa forma, tornar os consumidores aceitadores permite maximizar a quantidade de energia trocada a nível do MLE, o que representa menores preços para os consumidores e maiores lucros para os produtores.

No cenário de Mercado Livre, o VS foi o algoritmo que obteve melhores resultados, seguido, imediatamente, pelo HyDE. Ambos conseguiram melhorias de cerca de 30% quando comparados com o caso de referência. A pior prestação respeita ao CUMDAN que obteve apenas uma melhoria de 3,96%, sendo este o pior valor obtido em todas as simulações. Tal resultado deve-se à ineficiência do algoritmo em encontrar o MCP, como se verifica pela Figura A.7b.

Para o segundo cenário, Aceitadores de Preço, o ACO e o VS foram os algoritmos com os melhores desempenhos, tendo o mesmo valor para melhoria geral do mercado, embora se tenham comportado de forma diferente:

- Com o ACO os consumidores e prosumers pagaram muito mais pela energia e os produtores tiveram lucros elevados;
- Com o VS os consumidores e prosumers pagaram menos pela sua energia mas, em contrapartida, os produtores tiveram lucros menores;

- A fitness function do VS é inferior à do ACO o que significa que o algoritmo teve uma maior facilidade a encontrar soluções viáveis (soluções não viáveis adicionam penalizações à fitness function).

A pior prestação corresponde, tal como em Mercado Livre, ao CUMDAN.

Analisando cada grupo de agentes, os consumidores obtiveram o seu melhor resultado enquanto Aceitadores de Preço, para um custo de 2,27 EUR (poupança de 2,09 EUR relativamente ao caso de referência). O seu pior resultado foi obtido com o ACO em Mercado Livre, representando apenas uma melhoria de 0,13 EUR comparativamente à ausência de MLE. Os *prosumers* tiveram o seu resultado mais rentável com o VS em Aceitadores de Preço tendo um custo de apenas 0,28 EUR, menos 1,58 EUR que no caso de referência. O seu pior foi com o CUMDAN em Mercado Livre, onde não tiveram qualquer benefício em estar no mercado uma vez que os seus custos foram os mesmos que do caso de referência. Os produtores obtiveram os seus maiores lucros com o ACO e o mercado a funcionar como Aceitador de Preço. Em contrapartida, para um Mercado Livre e com o CUMDAN obtiveram apenas lucros de 0,04 EUR.

A Figura 4.3 ilustra as quantidades de energia trocadas a nível interno do MLE ou com a rede através do agregador. A comparação dos dois gráficos permite observar que num cenário de Mercado Livre as quantidades de energia trocadas dentro do MLE são muito menores. No primeiro cenário a quantidade de energia trocada dentro do MLE foi de 16,91 kWh, enquanto que, no segundo, este valor subiu para 38,33 kWh. Em 4.3b os produtores mais do que duplicaram a sua produção energética e os consumidores passaram de obter apenas uma pequena parte da sua energia localmente para obter a totalidade. Em Mercado Livre, o *prosumer* 4 vendia uma pequena parte do seu excesso de produção através do agregador e no segundo cenário deixa de o fazer, o que indica que vendeu essa percentagem de energia dentro do MLE.

4.1.2 Desempenho dos Algoritmos

A natureza de cada algoritmo leva a que os resultados obtidos por cada um sejam bastante diferentes, tal como se verifica pelos gráficos dos *clearing prices* na Figura 4.4. Como se comprovou anteriormente, o ACO e o VS obtiveram melhorias iguais (cerca de 71%) contudo, ambos os algoritmos apresentam curvas de MCP bastante diferentes ao longo das 24 horas.

- O ACO dá origem a *clearing prices* mais elevados (junto ao limite superior), o que permite justificar os custos elevados obtidos pelos consumidores e *prosumers* e, os altos lucros dos produtores.

- Com o VS, por outro lado, obtêm-se *clearing prices* mais baixos que explicam os menores custos associados aos consumidores e *prosumers*, mas também os menores lucros dos produtores.
- Do ponto de vista dos consumidores e *prosumers* o VS será o algoritmo com mais benefícios. Para os produtores, o ACO será o mais rentável.
- Analisando as quantidades de energia trocadas dentro do MLE verifica-se que com o ACO foram transacionados 38,61 kWh e com o VS 38,33 kWh, não havendo uma notável diferença entre os algoritmos a esse nível.

O desempenho de HyDE é semelhante ao do VS, havendo, contudo, alguns momentos em que o MCP resultante do HyDE atinge picos mais elevados. Os valores resultantes não são muito estáveis: certas horas resultam em MCP altos (chegando a ser igual à tarifa do agregador) e outras representam valores próximos ou iguais à *feed-in-tariff*. Este algoritmo permitiu que se trocassem dentro do MLE 37,64 kWh de energia.

Por fim, o CUMDAN é o algoritmo que apresenta os piores valores. A sua fraca performance é notória ao analisar os seus MCP ao longo dos 24 períodos. Note-se que este algoritmo falhou várias vezes em ambos os cenários de mercado a encontrar o MCP, e foi o único que falhou a encontrar o MCP no cenário de Aceitadores de Preço (ver secção A.1 do Anexo A).

- O mercado falhou a encontrar o seu *clearing price* nos intervalos das 0h à 1h, das 6h às 7h, e das 21h às 24h. Durante 5 horas o MLE ficou dependente do agregador para realizar as suas trocas de energia.
- Nos períodos em que conseguiu estabelecer o MCP, este tomou valores baixos, igualando a *feed-in-tariff*.
- As constantes soluções inviáveis e falhas na obtenção do MCP traduzem-se, também, na elevada *fitness function* associada a este algoritmo (a mais alta de todas as simulações).
- Neste caso apenas foram trocados no MLE 15,02 kWh de energia, menos de metade que nos outros algoritmos concorrentes.

Discriminados na Tabela 4.4 estão os tempos que cada algoritmo demorou a resolver a simulação. Os valores foram obtidos calculando a média de cada um dos 30 testes realizados para cada caso. Observa-se que em ambos os cenários de mercado o ACO foi o menos eficiente numa questão de rapidez. Em contrapartida, o HyDE foi o que obteve os seus resultados em menores intervalos. A corrida mais eficiente pertence ao HyDE com Aceitadores de Preço; a pior foi do ACO, também, em Aceitadores de Preço, havendo uma diferença de 102,2 s entre as duas. O CUMDAN

Tabela 4.4: Tempo médio por simulação para cada cenário

	Algoritmo	Tempo (s)
MLivre	ACO	156,71
	HyDE	110,31
	VS	121,44
	CUMDAN	139,43
AceitaP	ACO	205,51
	HyDE	103,31
	VS	113,75
	CUMDAN	139,43

demorou exatamente o mesmo tempo para realizar os seus teste em ambos os cenários. O único caso que verifica uma diferença significativa entre MLivre e AceitaP é o ACO e, portanto, a simples análise destes valores não permite concluir se o cenário de mercado terá qualquer influência no tempo de simulação de cada algoritmo.

Através dos gráficos disponíveis na figura 4.5, podemos analisar de que forma a *fitness function* de cada algoritmo evolui ao longo da simulação. Os dados apresentados correspondem todos a simulações no cenário de Aceitadores de Preço. Para os quatro casos é notório que nas primeiras iterações o valor decresce rapidamente e depois vai-se refinando (procurando melhores soluções para o problema) ao longo do tempo.

A mudança mais drástica é notável no ACO, onde o valor da *fitness function* decresce de cerca de 75 até valores inferiores 4 em menos de 10 iterações. Na 22^a iteração o valor estabiliza-se e fica igual até ao final da simulação.

O HyDE é o algoritmo que apresenta uma evolução mais faseada e progressiva. Inicia a *fitness function* com valor perto de 60, ao fim de 25 iterações o seu valor já se encontra abaixo de 20, e depois vai decrescendo aos poucos até cerca de 7 por volta da 100^a iteração. A partir deste momento continua a evoluir, sempre diminuindo o seu valor até à última iteração.

No caso do VS há uma queda do valor da *fitness function* de cerca de 90 para menos de 40 logo nas primeiras 4 iterações. Outra queda notória acontece passadas mais 50 iterações, onde o valor da *fitness function* passa de cerca de 30 para perto de 3. A partir deste momento continua evoluir com pequenos decrementos até perto da 800^a iteração, onde fica estabilizado até ao final.

O CUMDAN apresenta uma queda drástica do valor da *fitness function* de cerca de 70 para menos de 3 em apenas duas iterações. Passado este instante, o valor da *fitness function* continua alterando-se, quer aumentando quer diminuindo, até à última iteração.

Tendo em conta estes comportamentos, algoritmos como o ACO e o VS poderiam ver o seu número de iterações diminuído, uma vez que tendem a estabilizar o valor

da *fitness function* antes do final das iterações aqui propostas. Por outro lado, algoritmos como o HyDE e o CUMDAN, que continuam a variar o valor das suas *fitness functions* durante todo o decorrer da simulação, beneficiarão de um maior número de iterações.

(a) ACO

(b) HyDE

(c) VS

(d) CUMDAN

Figura 4.5: Evolução da *fitness function* para cada algoritmo

4.2 Caso de Estudo 2

O segundo caso procura estudar de que forma um aumento da geração fotovoltaica irá influenciar o comportamento do MLE, nomeadamente os custos e lucros de cada grupo de agentes.

Tendo em conta os resultados obtidos em C1, e os desempenhos dos algoritmos, foram feitas algumas alterações aos parâmetros e à forma como se realizaram as simulações para este caso de estudo:

- Tendo em conta o desempenho do mercado nos dois cenários, apenas se considera a situação de Aceitadores de Preço;
- Uma vez que obtiveram os melhores resultados em termos gerais, o ACO e o VS são os únicos algoritmos utilizados aqui;
- Considerando a forma de evolução da sua *fitness function*, o número de iterações máximas no ACO passou de 500 para 100;
- De igual forma, o número de iterações máximas no VS passou de 1000 para 500;
- Para maior facilidade e rapidez, o número de testes realizados a cada simulação diminuiu de 30 para 10.

As simulações realizadas consistiram em aumentar a capacidade de produção fotovoltaica (PV) dos *prosumers* em um fator de 2, 3 e 4. Para que os resultados sejam coerentes, foram simulados de novo os valores para PV 1X (i.e., os valores coincidentes com C1, já simulados anteriormente) com os novos parâmetros para que possam ser tidos como referência, e evitando qualquer discrepância, ainda que mínima, causada pelo ajuste de parâmetros.

A Tabela 4.5 apresenta os resultados obtidos para cada caso. A coluna PV indica-nos o fator de aumento da geração fotovoltaica, onde 1 representa o caso base sem qualquer aumento. Nas colunas relativas aos lucros de agente, valores negativos representam compras de energia e valores positivos representam vendas. Note-se que para os consumidores estes valores serão sempre negativos, para os produtores serão sempre positivos e para os *prosumers* irão variar dependendo de a sua capacidade de produção ser superior/inferior ao seu consumo, permitindo-lhes vender o seu excesso de energia. É, também, indicado o valor que toma a *fitness function* em cada uma das simulações.

Tabela 4.5: Lucros de cada grupo de agentes (EUR) com um aumento da geração fotovoltaica

Algoritmo	PV	Lucros				Fitness
		Totais	Consu	Prosu	Produ	
ACO	1	-1,81	-3,90	-1,42	3,50	2,4851
	2	-0,01	-3,77	0,79	2,97	2,0422
	3	2,13	-3,68	2,85	2,96	1,6080
	4	4,15	-3,69	4,19	2,92	1,1922
VS	1	-1,94	-2,72	-0,62	1,40	1,8178
	2	-0,15	-2,84	1,34	1,35	1,5142
	3	1,70	-2,81	2,95	1,56	1,3320
	4	4,05	-2,62	5,44	1,24	0,6818

(a) Resultados obtidos com ACO

(b) Resultados obtidos com VS

Figura 4.6: Evolução dos lucros de cada grupo de agentes (EUR) com um aumento da geração fotovoltaica

A Figura 4.6 ilustra, para os dois algoritmos, a forma como evoluem, com o aumento da geração fotovoltaica, os lucros individuais de cada grupo de agentes, bem como os lucros gerais do MLE. Valores negativos representam, mais uma vez, aquisição de energia, e valores positivos representam vendas.

Todos os gráficos relativos às quantidades de energia transacionadas e os MCP obtidos em cada simulação encontram-se disponíveis na secção A.2 do Anexo A.

4.2.1 Análise dos Resultados

Comparando os valores obtidos para PV 1X, para ambos os algoritmos, com os valores referentes em C1, verifica-se que a alteração dos parâmetros de simulação teve um impacto mínimo nos valores. Para o ACO não houve qualquer alteração; para o VS existe uma pequena diferença mas pode ser desprezada por ser mínima e não afetar a fidelidade do estudo.

Analisando a Tabela 4.5, nota-se que o aumento da PV não teve um grande impacto nos consumidores, sendo apenas notória uma mínima descida de custos da energia comprada. Do mesmo modo, para os produtores, apesar de um ligeiro decréscimo nos ganhos (uma vez que os consumidores obtêm mais energia através dos excedentes dos *prosumers*), o aumento da PV não teve grande influência nos seus lucros. Os *prosumers* foram, assim, e tal como seria de esperar, quem viu um maior impacto do aumento da PV refletido nos seus lucros. Isto é facilmente constatado analisando os gráficos da Figura 4.6 onde se vê, para ambos os algoritmos, que apenas os *prosumers* têm uma mudança drástica na sua receita.

Tal como constatado anteriormente em C1, apesar de oferecerem melhorias muito semelhantes, o ACO tende a originar MCP's mais altos que o VS. O mesmo é possível verificar-se neste caso de estudo. Aqui, porém, ao contrário do esperado, os *prosumers* obtiveram maiores lucros com o VS do que com o ACO. Com o ACO os lucros tendem a ser maiores mas aqui não se verifica isso porque os gastos também são mais elevados. No VS apesar de os *prosumers* venderem a energia mais barata também a compram mais barata e isso justifica que obtenham maiores lucros com VS do que com ACO.

A geração fotovoltaica e a *fitness function* evoluem inversamente, o que se pode justificar com o facto de uma maior quantidade de energia a ser produzida no MLE permitir que soluções de fecho de mercado sejam encontradas mais facilmente. Comparando os dois algoritmos, a *fitness function* é bastante mais elevada para o ACO.

Através da Figura 4.6b é, também, possível notar que um aumento de cerca de 50% na geração fotovoltaica (ou seja, PV 1,5X) seria suficiente para que os *prosumers* não tivessem qualquer custo com os seus consumos energéticos e, eventualmente, passassem a ter lucro.

4.3 Caso de Estudo 3

O terceiro caso de estudo procura estudar de que forma um aumento da carga irá influenciar o comportamento do MLE, nomeadamente os custos e lucros de cada grupo de agentes. Um aumento de carga pode se dever a fatores como o aumento do agregado familiar, instalação de novos aparelhos electrónicos (por exemplo, posto de carregamento de carros elétricos), ou até mesmo para aquecimento durante os meses de inverno.

As experiências foram simuladas de forma semelhante a C2, e seguindo os mesmos parâmetros. Para isso, aumentou-se a carga dos consumidores em fatores de 2, 3 e 4. Os valores para Carga 1X são os mesmos de C2 visto representarem o mesmo caso base.

Na Tabela 4.6 estão apontados os resultados obtidos para cada caso. A coluna Carga indica-nos o fator de aumento da carga consumida, onde 1 representa o caso base sem qualquer aumento. Nas colunas relativas aos lucros de agente, valores negativos representam compras de energia e valores positivos representam vendas. É, também, indicado o valor que toma a *fitness function* em cada uma das simulações.

Tabela 4.6: Lucros por grupo de agentes (EUR) com um aumento da carga

Algoritmo	Carga	Lucros				Fitness
		Totais	Consu	Prosu	Produ	
ACO	1	-1,81	-3,90	-1,42	3,50	2,4851
	2	-4,28	-8,03	-1,37	5,12	4,2212
	3	-7,24	-12,23	-1,50	6,49	6,1780
	4	-10,33	-16,58	-1,48	7,73	8,3213
VS	1	-1,94	-2,72	-0,62	1,40	1,8178
	2	-4,24	-6,05	-1,08	2,88	3,4243
	3	-7,41	-8,93	-1,35	2,87	5,0822
	4	-9,91	-12,33	-1,39	3,80	6,7135

(a) Resultados obtidos com ACO

(b) Resultados obtidos com VS

Figura 4.7: Evolução dos lucros de cada grupo de agentes (EUR) com um aumento da carga dos consumidores

A Figura 4.7 ilustra, para os dois algoritmos, a forma como evoluem, com o aumento da carga, os lucros individuais de cada grupo de agentes, bem como os lucros gerais do MLE. Valores negativos representam aquisição de energia e valores positivos representam vendas.

Todos os gráficos relativos às quantidades de energia transacionadas e os MCP obtidos em cada simulação encontram-se disponíveis na secção A.3 do Anexo A.

4.3.1 Análise dos Resultados

Analisando os dados da Tabela 4.6 e da Figura 4.7, é notável que os consumidores foram o grupo que sentiu as maiores alterações nos seus lucros, algo que seria de esperar visto terem sido estes a sofrer o aumento da carga. Um aumento da carga, ou seja, do seu consumo elétrico, resultou, assim, em maiores custos. Ao contrário de C2, onde apenas um grupo de agentes viu maiores impactos nos seus lucros, aqui os produtores também viram uma mudança notória. Agregado ao aumento da carga vem uma maior necessidade de energia e, tendo em conta que a capacidade de geração fotovoltaica dos *prosumers* se manteve igual, os produtores ficaram responsáveis por responder a esse aumento na procura. O aumento da carga foi, assim, benéfico para os produtores que viram os seus lucros a aumentar. Note-se, contudo, que os seus lucros irão estagnar visto a condição estabelecida inicialmente de estes pequenos produtores terem um limite máxima de produção de 2 kW. Pode observar-se isso através das Figuras A.13 e A.15 (Secção A.3 do Anexo A), onde a partir de um aumento da carga em 3X os consumidores deixam de conseguir adquirir toda a sua energia a nível do MLE e passam a ter que comprar parte desta à rede, através do agregador. Os *prosumers* viram pouca, ou mesmo nenhuma, mudança nos seus lucros. O ligeiro aumento dos seus custos pode ser justificado com o aumento do MCP baseado na lei da procura e oferta. A *fitness function* aumenta simultaneamente com o aumento da carga, tomando valores superiores no ACO em relação ao VS. Este aumento é justificado pela dificuldade em encontrar uma solução de mercado quando a procura de energia é elevada. Devido à sua tendência para originar *clearing prices* mais elevados, o ACO demonstra, mais uma vez, custos maiores para os consumidores e *prosumers*, e lucros mais elevados para os produtores.

4.4 Discussão

Com as simulações realizadas e os respetivos dados obtidos foi possível concluir que a criação de um MLE representa claras melhorias para os agentes envolvidos, sendo visíveis melhorias de custos até cerca de 70%. Estas melhorias são maiores quando os consumidores não apresentam flexibilidade de preço nas suas ofertas de compra, adquirindo toda a energia ao preço estabelecido pelos produtores. Quando os consumidores têm a capacidade total de licitação tendem a submeter ao MLE

ofertas de valores muito baixos, conduzindo a situações em que o lado da oferta não consegue atender aos preços da procura, levando a que não haja fecho de mercado e sejam obrigados a obter a sua energia no exterior do MLE, através do agregador.

A natureza dos AE's escolhidos tem uma grande influência nos resultados obtidos. O CUMDAN revelou-se pouco apto para a resolução do problema, apresentando uma performance pouco satisfatória para os vários casos estudados. A dificuldade em encontrar o MCP múltiplas vezes ao longo de 24 horas conduz a que os participantes do mercado se vissem obrigados a realizar as suas trocas de energia através do agregador. Outros algoritmos, como o ACO, possuem uma *fitness function* que se estabiliza com uma rapidez superior, um fator importante se se tiver a capacidade de escalabilidade em conta. A aptidão de cada algoritmo deve, também, ser analisada tendo em conta o ponto de vista de quem serão os principais beneficiários do MLE. Verificou-se que para algoritmos com melhorias muito semelhantes, os benefícios para cada grupo de agentes diferem. Num mercado constituído maioritariamente por consumidores e *prosumers* o VS será o algoritmo que, tendo em conta a sua natureza e a tendência a gerar MCP mais baixos, lhes permitirá obter melhores poupanças. Do ponto de vista de produtores, o ACO será o algoritmo que melhor os beneficiará, visto tender a elevar os MCP resultantes, garantindo-lhes, assim, lucros maiores. Tendo em conta que o MLE e as comunidades de energia são principalmente criadas com o foco nos consumidores e/ou *prosumers*, e não necessariamente nos pequenos produtores locais, o VS seria o algoritmo mais eficiente e representante dos melhores benefícios. O funcionamento dos algoritmos, nomeadamente alguns parâmetros referidos no trabalho, podem ser reavaliados de acordo com os cenários finais em que serão implementados. Em 4.2 foram realizados pequenos ajustes aos parâmetros de simulação de forma a melhorar os tempos de cada simulação, testando a possibilidade de escalabilidade. Com os resultados obtidos foi possível verificar que as divergências foram nulas (caso do ACO) ou muito pequenas (caso do VS), revelando assim que numa situação real será possível solucionar os problemas em tempo útil, permitindo licitações nos *day-ahead markets*.

Capítulo 5

Conclusões

O estudo realizado neste trabalho permitiu transparecer as mudanças que o setor energético tem vindo, e continuará, a presenciar. Novos modelos de mercado surgem como resposta a vários fatores, e a tendência e incentivo é de, cada vez mais, se inserirem fontes renováveis de geração distribuída nos sistemas energéticos. O conceito de mercados locais é um caminho a ser seguido para facilitar a inserção destas mesmas fontes distribuídas no mercado de eletricidade e um incentivo à participação ativa dos consumidores. O consumidor final passará a desempenhar um papel importante na sua geração e consumo de energia.

Apesar de todos os avanços ao longo dos anos, existem ainda vários obstáculos a contornar para que estes modelos de negócios se tornem mais comuns. Tais obstáculos vão desde políticas e instabilidade regulatória até barreiras financeiras e de bancabilidade. A nível global, a penetração da energia solar nos sistemas elétricos está ainda muito dependente de esquemas de apoio, sendo importante o impulso de implementação através de políticas governamentais como, por exemplo, as *feed-in-tariffs*.

Ao longo do trabalho foi possível confirmar que os MLE se revelam benéficos para um largo espectro de indivíduos e entidades, servindo como uma ferramenta para enfrentar as mudanças climáticas e atingir metas de redução carbono, garantindo ao mesmo tempo segurança energética e eletricidade a um preço acessível.

Através de casos realistas, foi estudada uma possível estrutura de integração de um MLE com o MGE, demonstrando-se que é possível reduzir os custos dos usuários

e aumentar os lucros dos pequenos produtores. O uso do MATLAB como ferramenta de trabalho permitiu uma fácil e prática implementação e resolução do problema.

Finalmente, embora já tenham sido aqui avaliados alguns AE's na resolução do problema, o constante estudo de algoritmos eficientes será a chave para alcançar resultados aceitáveis para os agentes envolvidos, e, eventualmente, a real implementação do MLE.

5.1 Limitações

Apesar de os MLE apresentarem características promissoras, permitindo melhorias a vários níveis, devem ser tidas em consideração certas limitações deste projeto que podem, eventualmente, ser abordadas e levadas em consideração em futuros trabalhos. Pode-se apontar como principal incerteza todas as generalizações tidas em conta como, por exemplo, o facto de as flutuações de tensão e os custos de operação da rede de distribuição serem negligenciados. De igual modo, as taxas de transação do operador do mercado também não são consideradas.

Fatores políticos e incentivos económicos, tais como *feed-in-tariffs*, bem como a localização geográfica certamente também terão implicações na rentabilidade e viabilidade destas comunidades.

Neste projeto, ao longo dos vários casos de estudo, apenas foi considerado um mercado com um grupo de agentes fixo, não sendo possível comprovar a influência no MLE do número e tipo de agentes que o compõe.

Por fim, será grande relevância lembrar que neste projeto é posto um foco principal nos AE's e nos resultados por estes obtidos, sendo que num cenário real parte desse papel seria realizado por agentes reais ao submeterem as suas ofertas de compra e venda reais, o que poderá afetar a *performance* dos mercados.

5.2 Trabalho Futuro

Tal como discutido na Secção 2.6.1, a previsão e as incertezas desempenham um fator importante no funcionamento dos mercados. Neste projeto apenas se consideram *day-ahead markets* com previsões precisas. O alargamento a mercados intradiários, onde uma segunda ronda de licitações pode ser implementada, poderá ajudar a lidar com as incertezas das VRE, com as flutuações de carga e com todos os requisitos de infraestrutura que os algoritmos precisam para trabalhar numa base de tempo quase real.

Juntamente com a capacidade de produção, muitos *prosumers* pretendem poder armazenar o seu excesso de produção durante as horas de pico. Pesquisas futuras poderão estudar que impacto a capacidade de armazenamento terá no funcionamento

dos MLE, nomeadamente no que toca à auto-suficiência dos agentes e influência na necessidade de um agregador ligado ao MGE.

No seguimento deste trabalho, pode também ser estudado de que forma o tipo e quantidade de agentes irá interferir com o funcionamento do MLE. Pode ser analisado, por exemplo, se um maior número de agentes se reflete em maiores lucros, quais as melhorias se todos os agentes possuísem algum nível de geração (ou seja, serem todos *prosumers*), ou até mesmo, qual o efeito da inexistência de pequenos produtores dentro da comunidade.

Os lucros da implementação do MLE foram, também, estudados apenas para os agentes inseridos dentro do mercado, não se considerando o agregador. Um estudo acerca da influência para estas entidades de fatores como o aumento da geração fotovoltaica ou da integração de armazenamento energético, permitirá complementar a pesquisa aqui iniciada.

Referências

- [1] REN21, “Market and industry trends,” *Renewables 2020 Global Status Report*, pp. 107–119, 2020. [Citado nas páginas vii e 11]
- [2] IRENA, “Innovation landscape for a renewable-powered future: Solutions to integrate variable renewables,” tech. rep., International Renewable Energy Agency, 2019. [Citado nas páginas vii, 8 e 12]
- [3] P. D. S. Gomes, “Simulação de um pool simétrico com validação técnica do despacho provisório e apresentação de medidas corretivas baseadas num despacho Ótimo,” Master’s thesis, IPP-ISEP, 11 2012. [Citado nas páginas vii, 18 e 19]
- [4] J. Gonçalves, “Modelos para a comercialização de energia elétrica em ambiente de mercado,” Master’s thesis, Instituto Politécnico de coimbra, 12 2013. [Citado nas páginas vii, 17, 18 e 19]
- [5] F. Teotia and R. Bhakar, “Local energy markets: Concept, design and operation,” in *2016 National Power Systems Conference, NPSC 2016*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2 2017. [Citado nas páginas vii, 13, 16, 17, 19, 22, 23 e 24]
- [6] Energia.Simples, “Comunidade energia.” Available at <https://www.energiasimples.pt/produtores/comunidade>. (Último acesso em 27/06/2021). [Citado nas páginas vii e 26]
- [7] F. Lezama, J. Soares, R. Faia, Z. Vale, O. Kilkki, S. Repo, and J. Segerstam, “Bidding in local electricity markets with cascading wholesale market integration,” *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 131, p. 107045, 2021. [Citado nas páginas vii, 2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37]
- [8] T. Tian and I. Chernyakhovskiy, “Forecasting wind and solar generation: Improving system operations, greening the grid,” 1 2016. [Citado nas páginas ix, 20 e 21]
- [9] The.Investopedia.Team, “Top-down vs. bottom-up: What’s the difference?.” Available at <https://www.investopedia.com/articles/investing/030116/topdown-vs-bottomup.asp>, 7 2020. (Último acesso em 27/06/2021). [Citado na página xi]

-
- [10] “Co-simulation.” Available at <https://opensimulationplatform.com/co-simulation/>. (Último acesso em 27/06/2021). [Citado na página xi]
- [11] F. N. Al Farsi, M. H. Albadi, N. Hosseinzadeh, and A. H. Al Badi, “Economic dispatch in power systems,” in *2015 IEEE 8th GCC Conference Exhibition*, pp. 1–6, 2015. [Citado na página xi]
- [12] D. Dauer, “Market-based allocation of local flexibility in smart grids: A mechanism design approach,” 2016. [Citado nas páginas xi e 14]
- [13] D. Cooper, “Johnson’s energy club competes in renewable energy case competition,” 3 2012. [Citado na página xi]
- [14] M. Gržanić and T. Capuder, “The value of prosumers’ flexibility under different electricity market conditions: Case studies of denmark and croatia,” in *2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia)*, pp. 616–621, 2019. [Citado na página 1]
- [15] S. Hunt, *Requirements for Competition: Supply Side*. John Wiley and Sons Ltd, 5 2002. [Citado na página 2]
- [16] T. Morstyn, A. Teytelboym, and M. D. McCulloch, “Designing decentralized markets for distribution system flexibility,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 34, no. 3, pp. 2128–2139, 2019. [Citado na página 2]
- [17] M. Rasouli and D. Teneketzis, “An efficient market design for electricity networks with strategic users possessing local information,” *IEEE Transactions on Control of Network Systems*, vol. 6, no. 3, pp. 1038–1049, 2019. [Citado na página 2]
- [18] C. Eid, P. Codani, Y. Perez, J. Reneses, and R. Hakvoort, “Managing electric flexibility from distributed energy resources: A review of incentives for market design,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 64, pp. 237–247, 2016. [Citado na página 2]
- [19] D. Kirschen, “Demand-side view of electricity markets,” *Power Systems, IEEE Transactions on*, vol. 18, pp. 520 – 527, 06 2003. [Citado na página 2]
- [20] E. Commission, “Powering a climate-neutral economy: An eu strategy for energy system integration,” tech. rep., 7 2020. [Citado na página 7]
- [21] G. Feller, “Renewable energy’s impact on power systems,” *T&D World*, 11 2019. [Citado na página 7]
- [22] REN21, “Energy systems integration and enabling technologies,” *Renewables 2020 Global Status Report*, pp. 179–185, 2020. [Citado na página 7]

-
- [23] REN21, “Global overview,” *Renewables 2020 Global Status Report*, pp. 46–51, 2020. [Citado na página 7]
- [24] J. Cochran, M. Miller, O. Zinaman, M. Milligan, D. Arent, B. Palmintier, M. OMalley, U. C. Dublin, S. Mueller, I. E. Agency, E. Lannoye, A. Tuohy, B. Kujala, N. Power, C. Council, M. Sommer, H. Holttinen, J. Kiviluoma, V. T. R. C. of Finland, S. Soonee, and P. S. O. Corporation, “Flexibility in 21st century power systems,” tech. rep., 5 2014. [Citado na página 8]
- [25] R. Walton, “Caiso to develop regional day-ahead market for renewables after participant push,” *Utility Dive*, 9 2019. [Citado na página 8]
- [26] G. Barrati, “Terna proposes italian intraday power market reform amid renewable increase,” *S&P Global*, 4 2019. [Citado na página 8]
- [27] K. M. Yavor, V. Bach, and M. Finkbeiner, “Resource assessment of renewable energy systems — a review,” *Sustainability*, vol. 13, 05 2021. [Citado na página 8]
- [28] T. Ackermann, G. Andersson, and L. Söder, “Distributed generation: a definition,” *Electric Power Systems Research*, vol. 57, no. 3, pp. 195–204, 2001. [Citado na página 8]
- [29] E. Zio and G. Sansavini, “Vulnerability of smart grids with variable generation and consumption: A system of systems perspective,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 43, no. 3, pp. 477–487, 2013. [Citado na página 8]
- [30] G. Sansavini, R. Piccinelli, L. Golea, and E. Zio, “A stochastic framework for uncertainty analysis in electric power transmission systems with wind generation,” *Renewable Energy*, vol. 64, pp. 71–81, 2014. [Citado na página 8]
- [31] J. Keirstead, M. Jennings, and A. Sivakumar, “A review of urban energy system models: Approaches, challenges and opportunities,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, no. 6, pp. 3847–3866, 2012. [Citado na página 8]
- [32] M. Panteli and P. Mancarella, “Influence of extreme weather and climate change on the resilience of power systems: Impacts and possible mitigation strategies,” *Electric Power Systems Research*, vol. 127, pp. 259–270, 2015. [Citado na página 8]
- [33] A. Perera and P. Kamalaruban, “Applications of reinforcement learning in energy systems,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 137, p. 110618, 03 2021. [Citado na página 9]

- [34] I. Batas Bjelić and N. Rajaković, “Simulation-based optimization of sustainable national energy systems,” *Energy*, vol. 91, pp. 1087–1098, 2015. [Citado na página 9]
- [35] H. Lund, J. Z. Thellufsen, P. A. Østergaard, P. Sorknæs, I. R. Skov, and B. V. Mathiesen, “Energyplan – advanced analysis of smart energy systems,” *Smart Energy*, vol. 1, p. 100007, 2021. [Citado na página 9]
- [36] W. Strielkowski, A. Sherstobitova, P. Rovny, and T. Evteeva, “Increasing energy efficiency and modernization of energy systems in russia: A review,” *Energies*, vol. 14, no. 11, 2021. [Citado na página 9]
- [37] C. Zhang, J. Wu, C. Long, and M. Cheng, “Review of existing peer-to-peer energy trading projects,” *Energy Procedia*, vol. 105, pp. 2563–2568, 2017. 8th International Conference on Applied Energy, ICAE2016, 8-11 October 2016, Beijing, China. [Citado nas páginas 9, 15 e 16]
- [38] INEE, “O que é a geração distribuída.” Available at http://www.inee.org.br/forum_ger_distrib.asp. (Último acesso em 05/05/2021). [Citado na página 10]
- [39] A. Smee, “Elements of electro-biology, or the voltaic mechanism of man; of electro-pathology, especially of the nervous system; and of electro-therapeutics.,” pp. 15–, 10 1894. [Citado na página 10]
- [40] Iberdrola, “O que É a energia solar fotovoltaica: Como funcionam as usinas fotovoltaicas?.” Available at <https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/que-e-energia-solar-fotovoltaica>. (Último acesso em 05/05/2021). [Citado na página 10]
- [41] F. Lezama, J. Soares, B. Canizes, and Z. Vale, “Flexibility management model of home appliances to support dso requests in smart grids,” *Sustainable Cities and Society*, vol. 55, p. 102048, 2020. [Citado nas páginas 12 e 13]
- [42] S. Gähns, A. Aretz, F. Rohde, and H. Zimmermann, “Digitalizing the energy system in a sustainable way,” *Ökologisches Wirtschaften - Fachzeitschrift*, vol. 36, pp. 28–32, 02 2021. [Citado na página 13]
- [43] A. Annuk, W. Yaïci, A. Blinov, M. Märss, S. Trashchenkov, and P. Miidla, “Modelling of consumption shares for small wind energy prosumers,” *Symmetry*, vol. 13, p. 647, 04 2021. [Citado na página 13]
- [44] N. R. S. Boeno, “Estudo e simulação de mercados locais de energia e flexibilidade,” Master’s thesis, Instituto Superior de Engenharia do Porto, 7 2019. [Citado nas páginas 14, 17, 18, 19 e 24]

- [45] M. Castellini, *Photovoltaic Smart Grids: prosumers' investment, uncertainty and energy communities*. PhD thesis, 05 2021. [Citado na página 14]
- [46] A. Gautier, J. Jacqmin, and J.-C. Poudou, "Optimal grid tariffs with heterogeneous prosumers," tech. rep., 11 2020. [Citado na página 14]
- [47] Y. Yamamoto, "Pricing electricity from residential photovoltaic systems: A comparison of feed-in tariffs, net metering, and net purchase and sale," *Solar Energy*, vol. 86, no. 9, pp. 2678–2685, 2012. [Citado na página 15]
- [48] R. Faia, J. Soares, T. Pinto, F. Lezama, Z. Vale, and J. M. Corchado, "Optimal model for local energy community scheduling considering peer to peer electricity transactions," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 12420–12430, 2021. [Citado na página 15]
- [49] C. Giotitsas, A. Pazaitis, and V. Kostakis, "A peer-to-peer approach to energy production," *Technology in Society*, vol. 42, pp. 28–38, 2015. [Citado na página 15]
- [50] ERSE, "Cadeia de valor." Available at <https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/cadeia-de-valor/>. (Último acesso em 04/05/2021). [Citado na página 16]
- [51] A. S. da Silva, "Análise e simulação de mercados locais de energia elétrica," tech. rep., IPP-ISEP, 2 2019. [Citado nas páginas 16 e 17]
- [52] R. A. G. Pimpão, "O processo de liberalização do mercado da energia elétrica: o caso português em perspetiva comparada," Master's thesis, ISCTE-IUL, 10 2013. [Citado na página 16]
- [53] ERSE, "Mercado." Available at <https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/mercado/>. (Último acesso em 04/05/2021). [Citado na página 16]
- [54] N. J. D. Castro, R. Brandão, G. D. A. Dantas, P. Vardiero, and P. Dorado, "Análise comparativa internacional de desenhos de mercados atacadistas de energia," tech. rep., 2018. [Citado na página 17]
- [55] F. Lezama, J. Soares, P. Hernandez-Leal, M. Kaisers, T. Pinto, and Z. Vale, "Local Energy Markets: Paving the Path Toward Fully Transactive Energy Systems," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 34, pp. 4081–4088, Sept. 2019. [Citado na página 19]
- [56] M. Zieher, M. Lange, and U. Focken, "Variable renewable energy forecasting – integration into electricity grids and markets – a best practice guide," *vRE Discussion Series*, 6 2015. [Citado na página 20]

- [57] “Previsão numérica do tempo.” Available at <https://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/otempo/previsao.numerica/index.html>. (Último acesso em 27/06/2021). [Citado na página 20]
- [58] A. Tuohy, J. Zack, S. E. Haupt, J. Sharp, M. Ahlstrom, S. Dise, E. Gritmit, C. Mohrlen, M. Lange, M. G. Casado, J. Black, M. Marquis, and C. Collier, “Solar forecasting: Methods, challenges, and performance,” *IEEE Power and Energy Magazine*, vol. 13, no. 6, pp. 50–59, 2015. [Citado na página 20]
- [59] E. BELLINI, “Neural networks improving solar power forecasting.” Available at <https://www.pv-magazine.com/2019/12/11/neural-networks-improving-solar-power-forecasting/>, 12 2019. (Último acesso em 20/06/2021). [Citado na página 21]
- [60] A. Grundy, “Solar forecasting accuracy improves by 33% through ai machine learning.” Available at https://www.solarpowerportal.co.uk/news/solar_forecasting_accuracy_improves_by_33_through_ai_machine_learning, 6 2019. (Último acesso em 20/06/2021). [Citado na página 21]
- [61] P. G. da Silva, D. Ilic, and S. Karnouskos, “The impact of smart grid prosumer grouping on forecasting accuracy and its benefits for local electricity market trading,” *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 5, pp. 402–410, 2014. [Citado na página 22]
- [62] M. Ampatzis, P. H. Nguyen, and W. Kling, “Local electricity market design for the coordination of distributed energy resources at district level,” pp. 1–6, 2014. [Citado na página 23]
- [63] S. J. Klein and S. Coffey, “Building a sustainable energy future, one community at a time,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 60, pp. 867–880, 2016. [Citado na página 25]
- [64] M. Castellini, *Photovoltaic Smart Grids: prosumers’ investment, uncertainty and energy communities*. PhD thesis, 05 2021. [Citado na página 25]
- [65] M. Ornetzeder and H. Rohrer, “Of solar collectors, wind power, and car sharing: Comparing and understanding successful cases of grassroots innovations,” *Global Environmental Change*, vol. 23, no. 5, pp. 856–867, 2013. [Citado na página 25]
- [66] D. G. Seyfang and D. A. Smith, “Grassroots innovations for sustainable development: Towards a new research and policy agenda,” *Environmental Politics*, vol. 16, no. 4, pp. 584–603, 2007. [Citado na página 25]

- [67] B. HUYBRECHTS and S. MERTENS, “The relevance of the cooperative model in the field of renewable energy,” *Annals of Public and Cooperative Economics*, vol. 85, no. 2, pp. 193–212, 2014. [Citado na página 25]
- [68] Özgür Yildiz, “Financing renewable energy infrastructures via financial citizen participation – the case of germany,” *Renewable Energy*, vol. 68, pp. 677–685, 2014. [Citado na página 25]
- [69] E. Viardot, “The role of cooperatives in overcoming the barriers to adoption of renewable energy,” *Energy Policy*, vol. 63, pp. 756–764, 2013. [Citado na página 25]
- [70] G. Walker, “What are the barriers and incentives for community-owned means of energy production and use?,” *Energy Policy*, vol. 36, no. 12, pp. 4401–4405, 2008. Foresight Sustainable Energy Management and the Built Environment Project. [Citado na página 25]
- [71] L. P. D. Cachinho, “Estudo do potencial para comunidades de energia renovável em portugal: o caso da aldeia de s. luís,” Master’s thesis, FCT-UNL, 12 2017. [Citado nas páginas 25 e 28]
- [72] ISEP, “Netefficity promoveu comunidades sustentáveis e inteligentes em portugal,” 5 2019. [Citado na página 26]
- [73] “Community s.” Available at <http://community-s.vps.energy/#home>. (Último acesso em 27/06/2021). [Citado na página 26]
- [74] J. Domingos, “Comunidade de energia como gestora de uma vpp: Agregação de produção dispersa e flexibilidade de consumo,” Master’s thesis, 9 2017. [Citado nas páginas 26 e 27]
- [75] Belas.Clube.de.Campo, “Sustentabilidade.” Available at <https://www.belasclubedecampo.pt/>. (Último acesso em 27/06/2021). [Citado na página 27]
- [76] BomgásEnergias, “Comunidades energéticas em portugal.” Available at <https://www.bongasenergias.pt/comunidades-energeticas-portugal/>. (Último acesso em 27/06/2021). [Citado na página 27]
- [77] Solarcomplex, “Mauenheim – the first bio-energy village of baden-württemberg, solarcomplex,” 2013. [Citado na página 28]
- [78] R. Liu, J. Gao, J. Zhang, D. Meng, and Z. Lin, “Investigating bi-level optimization for learning and vision from a unified perspective: A survey and beyond,” 01 2021. [Citado na página 31]

-
- [79] F. Lezama, J. Soares, Z. Vale, J. Rueda, S. Rivera, and I. Erlich, “2017 ieeec competition on modern heuristic optimizers for smart grid operation: Testbeds and results,” *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 44, pp. 420–427, 02 2019. [Citado na página 33]
- [80] S. Sen, *Chapter 4 - A Survey of Intrusion Detection Systems Using Evolutionary Computation*. Boston: Morgan Kaufmann, 2015. [Citado na página 34]
- [81] M. Dorigo, M. Birattari, and T. Stutzle, “Ant colony optimization,” *IEEE Computational Intelligence Magazine*, vol. 1, no. 4, pp. 28–39, 2006. [Citado na página 35]
- [82] J. Soares, F. Lezama, Z. Vale, S. Brisset, and B. François, “Safety isolating transformer design using hyde-df algorithm,” pp. 1–7, 2020. [Citado na página 36]
- [83] B. Doğan and T. Ölmez, “A new metaheuristic for numerical function optimization: Vortex search algorithm,” *Information Sciences*, vol. 293, pp. 125–145, 2015. [Citado na página 36]

Anexo A

Gráficos de Simulações Realizadas no MATLAB

A.1 Caso de Estudo 1

(a) Transações no MLE e com a rede

(b) MCP's do MLE resultantes para cada período

Figura A.1: Resultados obtidos com ACO, consumidores em Mercado Livre

(a) Transações no MLE e com a rede

(b) MCP's do MLE resultantes para cada período

Figura A.2: Resultados obtidos com ACO, consumidores Aceitadores de Preço

(a) Transações no MLE e com a rede

(b) MCP's do MLE resultantes para cada período

Figura A.3: Resultados obtidos com HyDE-DF, consumidores em Mercado Livre

(a) Transações no MLE e com a rede

(b) MCP's do MLE resultantes para cada período

Figura A.4: Resultados obtidos com HyDE-DF, consumidores Aceitadores de Preço

(a) Transações no MLE e com a rede

(b) MCP's do MLE resultantes para cada período

Figura A.5: Resultados obtidos com VS, consumidores em Mercado Livre

(a) Transações no MLE e com a rede

(b) MCP's do MLE resultantes para cada período

Figura A.6: Resultados obtidos com VS, consumidores Aceitadores de Preço

(a) Transações no MLE e com a rede

(b) MCP's do MLE resultantes para cada período

Figura A.7: Resultados obtidos com CUMDAN, consumidores em Mercado Livre

(a) Transações no MLE e com a rede

(b) MCP's do MLE resultantes para cada período

Figura A.8: Resultados obtidos com CUMDAN, consumidores Aceitadores de Preço

A.2 Caso de Estudo 2

(a) PV 1X

(b) PV 2X

(c) PV 3X

(d) PV 4X

Figura A.9: Transações de energia no MLE e com a rede para os diferentes níveis de geração fotovoltaica. Resultados obtidos com ACO

(a) PV 1X

(b) PV 2X

(c) PV 3X

(d) PV 4X

Figura A.10: MCP's do MLE resultantes para cada período, para os diferentes níveis de geração fotovoltaica. Resultados obtidos com ACO

(a) PV 1X

(b) PV 2X

(c) PV 3X

(d) PV 4X

Figura A.11: Transações de energia no MLE e com a rede para os diferentes níveis de geração fotovoltaica. Resultados obtidos com VS

(a) PV 1X

(b) PV 2X

(c) PV 3X

(d) PV 4X

Figura A.12: MCP's do MLE resultantes para cada período, para os diferentes níveis de geração fotovoltaica. Resultados obtidos com VS

A.3 Caso de Estudo 3

(a) Carga 1X

(b) Carga 2X

(c) Carga 3X

(d) Carga 4X

Figura A.13: Transações de energia no MLE e com a rede para os diferentes níveis de carga. Resultados obtidos com ACO

(a) Carga 1X

(b) Carga 2X

(c) Carga 3X

(d) Carga 4X

Figura A.14: MCP's do MLE resultantes para cada período, para os diferentes níveis de carga. Resultados obtidos com VS

(a) Carga 1X

(b) Carga 2X

(c) Carga 3X

(d) Carga 4X

Figura A.15: Transações de energia no MLE e com a rede para os diferentes níveis de carga. Resultados obtidos com VS

(a) Carga 1X

(b) Carga 2X

(c) Carga 3X

(d) Carga 4X

Figura A.16: MCP's do MLE resultantes para cada período, para os diferentes níveis de carga. Resultados obtidos com VS